

arc'Haéo

Suisse

GEMEINSAME
ARCHÄOLOGIE

L'ARCHÉOLOGIE
EN PARTAGE

ARCHEOLOGIA
CONDIVISA

01/2026

9 772813 569005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Zu Beginn der archäologischen Forschung in der Schweiz befassten sich Antiquare, Ärzte, Bauern, Pfarrer, Lehrer und Naturkundler mit Pfahlbauten, römischen Gutshöfen und Burgruinen. Namhafte Prähistoriker wie Theodor Schweizer, Frédéric Troyon oder Emil Bächler waren Postangestellter, Theologiestudent bzw. Lehrer für Kalligraphie. Eine scharfe Trennung zwischen Profis und Amateuren gab es bis in die 1930er Jahre nicht; überdies gab es nur wenige Stellen für Archäologinnen und Archäologen und Studierende waren selten. Dies änderte sich spätestens nach 1945: Nun mussten die professionellen, universitär ausgebildeten Personen ihre Claims gegenüber den nicht Studierenden abstecken. Dies führte zu viel Kleinkrieg, Frustration und Know-how-Verlust auf beiden Seiten.

Zum Glück fand in den letzten Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel statt. Interdisziplinäre Forschung, Inklusion oder *citizen science* führten zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen archäologischen Fachstellen und Freiwilligen.

Das vorliegende arCHaeo Suisse zeigt Beispiele, wie vielfältig und gewinnbringend die Zusammenarbeit zwischen freiwilligen und «professionellen» Archäologinnen und Archäologen ist. Schliesslich sind wir alles Amateure im wahrsten Sinn des Wortes – Liebhaber der Archäologie!

Urs Leuzinger, Amt für Archäologie Thurgau

Au début des recherches archéologiques en Suisse, ce sont des antiquaires, des médecins, des paysans, des prêtres, des instituteurs ou encore des naturalistes qui se sont occupés des habitations lacustres, des domaines ruraux gallo-romains ou des ruines de châteaux. Même des préhistoriens de renom comme Theodor Schweizer, Frédéric Troyon et Emil Bächler étaient en réalité respectivement postier, étudiant en théologie et professeur de calligraphie. Jusque dans les années 1930, il n'y avait pas de séparation nette entre professionnels et amateurs. Il n'existait que quelques emplois pour des archéologues, et les étudiants étaient rares. Cette situation se modifia au plus tard après 1945: les personnes formées à l'université revendiquèrent alors leur statut face à celles qui n'avaient pas suivi un parcours académique. Cela donna lieu à de nombreuses rivalités et frustrations, et surtout à des pertes de savoir-faire et de connaissances, d'un côté comme de l'autre.

Heureusement, un changement de paradigme s'est produit au cours des dernières décennies. L'interdisciplinarité des recherches, l'inclusion et le développement des sciences citoyennes ont favorisé des collaborations étroites entre les services archéologiques et les bénévoles.

Ce cahier d'arCHaeo Suisse montre à quel point cette coopération entre archéologues volontaires et professionnels est variée et fructueuse. Au fond, nous sommes toutes et tous des amateurs au sens premier du terme: des amoureux de l'archéologie!

Urs Leuzinger, Service archéologique de Thurgovie

All'inizio delle ricerche archeologiche in Svizzera, antiquari, medici, contadini, sacerdoti, insegnanti e naturalisti si occupavano di palafitte, aziende agricole romane e rovine di castelli. Anche celebri studiosi della preistoria come Theodor Schweizer, Frédéric Troyon o Emil Bächler svolgevano professioni diverse: impiegato delle poste, studenti di teologia o insegnanti di calligrafia. Fino agli anni '30 non esisteva una netta distinzione tra professionisti e dilettanti; i posti di lavoro per archeologi erano pochi e gli studenti ancora più rari. La situazione cambiò definitivamente dopo il 1945. I professionisti con una formazione universitaria iniziarono a rivendicare il proprio ruolo rispetto a chi non aveva seguito un percorso accademico. Ne derivarono numerosi conflitti, frustrazioni e, purtroppo, una perdita di competenze e di conoscenze da entrambe le parti.

Fortunatamente, negli ultimi decenni si è assistito a un vero cambiamento di paradigma. La ricerca interdisciplinare, l'inclusione e la *citizen science* hanno favorito una collaborazione sempre più stretta tra servizi archeologici e volontari.

Il presente quaderno di arCHaeo Suisse offre esempi concreti di quanto questa cooperazione tra archeologi volontari e «professionisti» possa essere varia, stimolante e proficua. In fondo, siamo tutti degli «amatori» nel senso più autentico del termine: amanti dell'archeologia.

Urs Leuzinger, Servizio archeologico di Turgovia

7 Entdeckt GEMEINSAME ARCHÄOLOGIE

12 Freiwillige und Fachleute erforschen die Region Neuenburg
Die Rückkehr der Freiwilligenarbeit in die Archäologie

16 CVMBAT – Citizen science in den Bündner Alpen
Ehrenamtlicher Grosseinsatz auf einem antiken Gefechtsfeld

20 Wenn Tauchen auf Archäologie trifft
Archäologisches Wissen im Tausch gegen Taucherfahrung

24 Freiwillige retten Burgruinen
Ein Beispiel aus dem Kanton Bern

Découvrir L'ARCHÉOLOGIE EN PARTAGE

Bénévoles et professionnel·les explorent le terroir neuchâtelois
Le retour des bénévoles dans la pratique de l'archéologie

CVMBAT – Sciences citoyennes dans les Alpes grisonnes
Une grande opération bénévole sur un ancien champ de bataille

Quand la plongée rencontre l'archéologie
Formation en archéologie contre expérience de plongée

Des bénévoles sauvent les ruines de châteaux
Exemple dans le canton de Berne

Scoprire ARCHEOLOGIA CONDIVISA

Volontari e professionisti: esplorano il territorio di Neuchâtel
Il ritorno del volontariato nelle attività archeologiche

CVMBAT – Citizen science nelle Alpi grigionesi
Grande operazione di volontariato su un antico campo di battaglia

Quando l'immersione incontra l'archeologia
Formazione in archeologia in cambio di esperienza subaquea

Volontari salvano le rovine di un castello
Un esempio dal cantone di Berna

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Eine kleine Gemeinschaft in den Alpen zur Römerzeit	Éclairage Une petite communauté alpine à l'époque romaine	Approfondimento Vita di una comunità alpina in epoca romana
35	Im Gespräch Reiz und Risiko des Metalldetektors	Converser Le détecteur de métaux: avantages et risques	In dialogo Il metal detector tra opportunità e rischi
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein klingender Knochen	Trouvaille De l'os dont on fait les flûtes	La scoperta L'osso con cui si fabbricano i flauti
44	Schaufenster Grenzenloser Austausch Ausstellungen Jubiläum Das letzte Wort	À l'affiche Échanges sans frontières Expositions Jubilé Le dernier mot	In vetrina Scambio senza confini Esposizioni Anniversario L'ultima parola
51	Impressum	Impressum	Impressum

Entdeckt

GEMEINSAME ARCHÄOLOGIE

Découvrir

L'ARCHÉOLOGIE EN PARTAGE

Scoprire

ARCHEOLOGIA CONDIVISA

«Ich unterstütze sehr gerne Projekte, die nur dank Freiwilligenarbeit realisiert werden können. So sind helfende Hände in der Archäologischen Sammlung wiederholt gefragt. Dabei laden die vielfältigen Inhalte immer wieder zum Nachfragen und zum Austausch ein, was bereichert. Die Arbeit an diesem spannenden Ort lässt mich ein kleinwenig als Mithüterin des Depot-Schatzes fühlen.» **Bruna Müller**

«Je soutiens avec plaisir des projets qui ne verraient pas le jour sans l'aide des bénévoles. Dans le dépôt des collections archéologiques par exemple, il y a toujours besoin de petites mains. Les diverses tâches soulèvent de multiples interrogations et des échanges enrichissants. Travailler dans ce lieu fascinant me donne un peu l'impression d'être la gardienne des trésors du dépôt.» Bruna Müller

«Sono davvero felice di sostenere progetti che vivono grazie al solo impegno volontario. Nella collezione archeologica, ad esempio, c'è sempre bisogno di una mano in più: le varie mansioni invitano ad interrogarsi, e a condividere idee — un'esperienza profondamente arricchente. Lavorare in questo luogo affascinante mi fa sentire, in qualche modo, una custode dei tesori del deposito.» Bruna Müller

«Wie erklärten sich die Menschen ihre Welt? Was waren ihre Ängste, was ihre Freuden, wovon träumten sie? In den Antworten, welche uns die Archäologie auf diese Fragen gibt, spiegelt sich auch meine Existenz und lässt mich über ihren Sinn und ihre Ziele nachdenken; und manchmal ist es auch einfach nur die Freude über einen unerwarteten Fund, der mich weitergraben lässt!» **Thomas Sacher**

«Comment les anciens expliquaient-ils leur monde? Quels étaient leurs peurs, leurs joies, leurs rêves? Dans les réponses fournies par l'archéologie se reflète aussi ma propre existence, elles me font réfléchir à son sens et à ses buts – mais parfois c'est juste la joie d'une découverte inattendue qui me pousse à creuser encore!» Thomas Sacher

«Come si spiegavano il mondo le persone? Quali erano le loro paure, le loro gioie, i loro sogni? Le risposte che l'archeologia ci dà a queste domande rispecchiano anche la mia esistenza e mi fanno riflettere sul suo significato e sui suoi obiettivi; e a volte è semplicemente la gioia di una scoperta inaspettata che mi spinge a continuare a scavare!» Thomas Sacher

«Bei meinen Einsätzen auf der Freiwilligen-grabung erfahre ich Teamwork. Alle müssen mitarbeiten, um Ergebnisse und frohe Momente zu erleben. Mit jedem Handgriff erlebe ich Geschichte und kann mein Wissen sowie das der Allgemeinheit erweitern.» **Bruno Benz**

«Par ma participation aux fouilles j'expérimente le travail en équipe. Toutes et tous doivent collaborer pour obtenir des résultats et passer des moments joyeux. Chaque geste me fait vivre l'histoire et enrichit mes connaissances, en même temps que celles de la collectivité.» Bruno Benz

«Durante il mio volontariato sugli scavi archeologici faccio prova di lavoro di squadra. Tutti devono collaborare per ottenere risultati e vivere momenti felici. Ad ogni gesto vivo la storia e posso ampliare le mie conoscenze e quelle della collettività.» Bruno Benz

«Mein Rezept für das gelungene Angebotsmenu für Freiwillige von der Kantonsarchäologie Aargau: Man mische Aktivferien, Hobby und Traumberuf zusammen, füge interessante Anregungen dazu, garniere alles mit Anerkennung und lasse es von motivierten Mitarbeitenden servieren.» **Martha Papst**

«Ma recette pour la réussite du menu des bénévoles de l'archéologie cantonale d'Argovie: prenez des vacances actives et des loisirs, mélangez-les à une profession de rêve, et ajoutez des idées intéressantes; assaisonnez le tout de reconnaissance pour le travail accompli. Le service est assuré par des collaboratrices et des collaborateurs motivés.» Martha Papst

«La mia ricetta per un menu di successo per i volontari del Servizio cantonale archeologico del Cantone di Argovia: prendere vacanze attive, hobby e mescolarle al lavoro dei sogni, aggiungere spunti interessanti, condire il tutto con il riconoscimento del lavoro e farlo servire da collaboratori motivati.» Martha Papst

«Die Bewilligung der Kantonsarchäologie Aargau für die Metalldetektorsuche ermöglicht es mir, meine seit der Jugendzeit bestehende Faszination für Archäologie auszuleben. Eine Win-win-Situation: Ich schütze unser kulturelles Erbe und trage dazu bei, historisch wertvolle Objekte zu sichern – spannend und sinnvoll für unsere Gesellschaft.» **Hans Erismann**

«Grâce à l'autorisation accordée par l'archéologie cantonale d'Argovie pour l'utilisation d'un détecteur de métaux, je peux vivre ma passion pour l'archéologie, présente depuis ma jeunesse. En contrepartie, je protège le patrimoine culturel et contribue à sauvegarder des objets historiques significatifs – une activité passionnante et utile à la fois.» Hans Erismann

«L'autorizzazione concessami dal Servizio archeologico di Argovia per l'uso del metal detector mi permette di dare sfogo alla mia passione per l'archeologia, che coltivo fin dalla giovinezza. Una situazione vantaggiosa per tutti: proteggo il nostro patrimonio culturale e contribuisco a salvaguardare oggetti di valore storico, un'attività entusiasmante e utile per la nostra società.» Hans Erismann

Im Einsatz für unser gemeinsames archäologisches Erbe: Das Freiwilligenprogramm der Kantonsarchäologie Aargau ermöglicht den freiwillig Engagierten eine aktive Mitarbeit. Die Bildstrecke des Fotografen **Felix Wey** zeigt die vielfältigen Arbeitseinsätze auf dem Feldkurs, in der Sammlung, in der Vermittlung und als Prospektor*in.

Pirmin Koch, Freiwilligenmanager und Archäologe

Au service du patrimoine archéologique commun: le programme mis sur pied par l'archéologie cantonale d'Argovie propose des activités en collaboration avec des personnes bénévoles. Les images prises par **Felix Wey** illustrent la variété des tâches effectuées sur le chantier, dans les collections, au service de la médiation ou encore dans la prospection des sites.

Pirmin Koch, responsable des bénévoles et archéologue

Al servizio del nostro patrimonio archeologico comune: il programma di volontariato del Servizio archeologico del Cantone di Argovia consente a persone di partecipare attivamente alle attività in forma volontaria. La galleria fotografica, realizzata dal fotografo **Felix Wey**, mostra i vari compiti svolti durante il corso sul campo, nella collezione, nella mediazione e come prospektor. **Pirmin Koch**, responsabile dei volontari e archeologo

Bénévoles et professionnel·les explorent le terroir neuchâtelois

Depuis la fin des grands chantiers autoroutiers, en 2012, l'office de l'archéologie cantonale de Neuchâtel (OARC) développe ses activités au-delà du littoral, dans les vallées et les montagnes du massif jurassien. Ce nouveau cap coïncide avec l'arrivée – ou plutôt le retour – d'actrices et d'acteurs bénévoles dans la pratique de l'archéologie.

Par François-Xavier Chauvière, Bastien Jakob, Paul Jobin, Fabien Langenegger et Sonia Wüthrich

1 L'ingénieur Fabien Droz, aux commandes de son dirigeable, recherche des vestiges du passé neuchâtelois.

Der Ingenieur Fabien Droz sucht in seinem Luftschiff nach Spuren der Neuenburger Vergangenheit.

L'ingegnere Fabien Droz, ai comandi del suo dirigibile, cerca vestigia del passato neocastellano.

L'aérostier et les archéologues

Depuis plus de quinze ans, Fabien Droz, ingénieur et pilote de dirigeable à air chaud, propose ses compétences pour effectuer des contrôles de l'érosion des rives et des fonds lacustres. Cent cinquante ans après la première Correction des eaux du Jura (1868-1878), vagues et courants continuent en effet de fragiliser les vestiges immergés. En 2011, l'inscription des villages lacustres sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO a conduit l'OARC à élargir et à intensifier ses recherches sur les hauts-fonds du lac de Neuchâtel. À côté des plongées régulières, la prospection aérienne est d'un apport indispensable au monitoring des stations littorales. Grâce à une couverture par photographie aérienne périodique, il est possible de suivre l'évolution des fronts d'érosion.

De par ses possibilités d'observation sur 360°, ses capacités à suspendre son vol au-dessus du lac et sa caméra thermique, le ballon dirigeable de Fabien Droz s'avère parfaitement approprié pour couvrir l'ensemble du littoral neuchâtelois et au-delà. Utilisé en premier lieu pour documenter les constructions sur pilotis, l'aéronef a très vite contribué à la découverte de nouveaux vestiges archéologiques, notamment des épaves de bateaux de toutes époques et une pêcherie de la fin du Néolithique.

Loin de se limiter au rôle de pilote, Fabien Droz accompagne les archéologues de l'OARC dans leurs recherches: sorties sur le lac pour les vérifications subaquatiques, interprétation et localisation géographique des photographies, survol de la campagne neuchâteloise pour faire ressortir le plan de constructions romaines enfouies sous la terre. Ses contacts avec le Centre suisse d'électronique et microtechnique (CSEM) ont par ailleurs favorisé l'installation, dans le parc du Laténium, d'une fresque intégrée sur dix-huit panneaux photovoltaïques, ainsi que le développement de relevés LiDAR à très haute résolution. Cette technologie, qui utilise des faisceaux laser pour mesurer des distances et créer des cartes en trois dimensions très précises, est ici destinée aux relevés 3D des fonds lacustres.

Freiwillige und Fachleute erforschen die Region Neuenburg

Mit dem Beginn der grossen Autobahnbauprojekte ab den 1960-er Jahren professionalisierte sich die Archäologie. Gleichzeitig wurde Freiwilligenarbeit an den Rand gedrängt oder sogar ausgeschlossen. Seit mehr als zehn Jahren haben Freiwillige wieder ihren Platz in der Archäologie des Kantons Neuenburg gefunden. Sie sind in der Prospektion tätig als Detektorgänger, Taucherinnen, Ballonfahrer oder Höhlenforscherinnen. Es sind kompetente Personen mit sich ergänzenden Fähigkeiten, die sich gemeinsam mit Studierenden und Fachleuten für die Archäologie einsetzen.

Volontari e professionisti: esplorano il territorio di Neuchâtel

A partire dagli anni '60, durante il periodo dei grandi cantieri autostradali, l'archeologia si è professionalizzata, e contemporaneamente, il lavoro volontario è stato marginalizzato o addirittura escluso. Da oltre un decennio, però, la situazione è cambiata e il contributo delle persone volontarie ha ritrovato piena legittimità nell'archeologia del Cantone di Neuchâtel. Oggi, persone attive nella prospezione – come detectoristi, sommozzatori, aeronauti o speleologi – insieme a studenti e pensionati, mettono a disposizione competenze diverse e complementari, impegnandosi con grande dedizione al fianco dei professionisti.

- 2 L'imposant dirigeable à air chaud, long d'une trentaine de mètres, est l'aéronef le plus adapté à la prospection aérienne.

Das beeindruckende, etwa dreissig Meter lange Heissluftschiff ist das geeignetste Luftfahrzeug für die Prospektion aus der Luft.

L'imponente dirigibile ad aria calda, lungo una trentina di metri, è il migliore aereomobile per la prospezione aerea.

Les fruits de cette collaboration ont été partagés avec le grand public à travers des conférences à deux voix, où l'archéologue et l'aérostier dialoguent, tout en mêlant savoir et passion. De cette complicité est aussi née l'exposition de photographies *Mémoire du Lac*, présentée à Neuchâtel, à Saint-Blaise et à l'Université de Lausanne en 2019 et 2025. L'aventure, loin d'être achevée, continue de s'écrire entre ciel et eau.

Retrouvilles souterraines

Nichée au cœur d'un paysage escarpé et accidenté, parfois humide, souvent froide, la grotte des Plaints à Couvet, dans le Val-de-Travers, est accessible quatre mois par an. Le reste du temps, elle est la propriété inaliénable des chauves-souris. Dans ce milieu contraint, les personnes pratiquant la spéléologie, rompues aux conditions particulières du monde souterrain, se sont imposées d'emblée comme les interlocutrices privilégiées des archéologues.

Victime de fouilles clandestines en 2017, la grotte est depuis 2021 l'objet d'un projet de valorisation dirigé par l'OARC. Elle figure, tout comme celle de Cotencher (Rochefort), au registre des rares sites archéologiques de Suisse datés du Paléolithique moyen, période qui, en Europe, se confond avec celle du développement des populations néandertaliennes (entre 300 000 et 40 000 ans avant notre ère). Parallèlement aux mesures prises pour conserver et sauvegarder la substance sédimentaire et archéologique du site, le *Projet Les Plaints* a pour objectif d'actualiser les connaissances sur cette cavité qui n'avait plus été étudiée depuis les travaux fondateurs de Jean-Pierre Jéquier (1937-1967), entre 1952 et 1960.

Si différents profils intègrent l'équipe de fouilles, les membres de clubs de spéléologie régionaux (Spéléo-Club des Montagnes Neuchâteloises et Spéléo-Club du Val-de-Travers) constituent l'essentiel des forces bénévoles qui œuvrent à la grotte des Plaints. Leur activité s'exerce d'abord

sur le terrain: fouille fine des couches encore en place à l'intérieur et à l'extérieur de la cavité, évacuation contrôlée des déblais des interventions de Jean-Pierre Jéquier, transport des sacs de sédiment à l'aide d'une tyrolienne. Elle se développe aussi après les fouilles, lors d'une étape cruciale des interventions, dans des locaux situés aux environs de Neuchâtel: le tamisage systématique à l'eau de ces mêmes sédiments, qui permet une récolte aussi exhaustive que possible du mobilier archéologique et des fossiles.

En terre neuchâteloise, l'idée d'une collaboration entre archéologues et clubs locaux de spéléologie n'est pas neuve, mais sa dernière mise en pratique datait de 1995, à l'occasion des fouilles dans la grotte du Bichon (La Chaux-de-Fonds). Plutôt que la création d'un réseau collaboratif inédit, ce sont donc les fils d'un dialogue interrompu depuis plus de 30 ans qui sont aujourd'hui renoués avec le *Projet Les Plaints*. Des retrouvailles revendiquées et assumées en 2025 via l'exposition *Néandertal au Val-de-Travers. L'archéologie de tous les possibles à la grotte des Plaints*, au Musée régional du Val-de-Travers à Fleurier, où la coopération entre spéléologues et archéologues a été particulièrement mise en valeur.

La technologie LiDAR et la première fouille dans la vallée de La Brévine

En une décennie, le développement des relevés LiDAR a constitué une véritable révolution pour l'archéologie. Des vestiges jusqu'alors invisibles sur le terrain ou enfouis sous la végétation sont devenus perceptibles sur de très larges territoires.

Dessinateur en génie civil et béton armé à la retraite et particulièrement intéressé par la production ancienne de la chaux, Jacques Matthey a établi, grâce aux relevés LiDAR mis à disposition sur le géoportail du canton de Neuchâtel, un inventaire minutieux et méthodique des fours à chaux de sa région, la vallée de La Brévine. Carte en main, il a

pu vérifier sur le terrain chaque point relevé et produire une fiche descriptive pour tous les fours authentifiés. Très vite, son inventaire s'est étoffé d'autres types de structures présentes dans les forêts et les pâturages jurassiens: ruines de bâtiments, charbonnières, carrières, mares abreuvoirs, citernes, etc. De cette approche rigoureuse, un patrimoine extrêmement riche a émergé, encore très peu exploité par l'archéologie.

En 2020, motivé par l'importance grandissante de ses découvertes, Jacques Matthey a pris contact avec l'OARC pour mettre à disposition ses cartes et ses précieuses fiches descriptives. D'emblée, l'enregistrement des sites a été adapté pour faciliter l'archivage et l'intégration dans la carte archéologique.

L'intense travail de reconnaissance sur le terrain et les questionnements qu'il a soulevés ont conduit, en 2023, à la réalisation de la première fouille archéologique dans la vallée de La Brévine. Cette intervention, menée sous l'égide de l'OARC avec une équipe de bénévoles, a concerné un four à chaux daté du 18^e siècle situé au Maix Baillod (Cerneux-Péquignot). En plus de générer une documentation archéologique inédite, elle a permis de mettre en réseau une grande diversité d'actrices et d'acteurs locaux: élèves des écoles, étudiant·es, retraité·es, archéologues. Elle a créé un engouement extrêmement favorable à l'archéologie, difficile à susciter dans un contexte uniquement professionnel.

En explorant les plus vieilles traces d'occupations humaines, du Paléolithique moyen à l'époque contemporaine, les activités des bénévoles, loin de se limiter à des participations passives aux projets de l'OARC, exercent une influence réelle et notable sur les pratiques de l'archéologie neuchâteloise. Elles forcent les professionnel·les de la discipline à préciser leurs manières d'interroger et de comprendre le patrimoine archéologique cantonal. Les réseaux

3 Archéologues et spéléologues fouillent la grotte des Plaints, à Couvet. De gauche à droite: Frédéric Brenet, Alain Ballmer, Pauline Lecomte et Bernard Hänni.

Archäolog*innen und Höhlenforscher*innen untersuchen die Höhle Les Plaints in Couvet.

Archeologi e speleologi scavano nella grotta di Les Plaints, a Couvet.

4 Tamisage à l'eau des sédiments extraits de la grotte des Plaints. De gauche à droite: Bernard Hänni, Frédéric Brenet et Jean-Bernard Kureth.

Schlämmen von Sediment aus der Höhle Les Plaints.

Setacciatura ad acqua dei sedimenti estratti dalla grotta di Les Plaints.

5 Fouille du four à chaux du Maix Baillod dans la vallée de La Brévine avec des étudiantes en archéologie et des retraités. De gauche à droite: Estelle Vuilleumier, Shany Morcaut, Ségolène Bremke, Paul Jobin, Denis Flückiger et Jacques Matthey.

Ausgrabung des Kalkbrennofens von Maix Baillod im Tal von La Brévine.

Scavo della fornace per la calce di Maix Baillod nella valle della Brévine.

collaboratifs ouvrent ainsi la voie à la construction et à la diffusion de nouveaux savoirs et au renouvellement du discours archéologique.

François-Xavier Chauvière, Bastien Jakob et Paul Jobin sont archéologues chargés de projets à l'OARC

francois-xavier.chauviere@ne.ch

bastien.jakob@ne.ch

paul.jobin@ne.ch

Fabien Langenegger est archéologue dendrochronologue à l'OARC

fabien.langenegger@ne.ch

Sonia Wüthrich est archéologue cantonale de Neuchâtel

sonia.wuethrich@ne.ch

doi.org/10.5281/zenodo.18546852

Crédit des illustrations

OARC, F. Langenegger (1, 2), F.-X. Chauvière (3, 4), B. Jakob (5).

CVMBAT – Citizen science in den Bündner Alpen

2019 ratifizierte die Schweiz die «Konvention von Faro», die unter anderem die Teilhabe der Öffentlichkeit an der Erforschung des Kulturerbes fördern soll. Im Fall des Forschungsprojekts *Cumbat* waren Ehrenamtliche und Laien nicht nur an den Feldforschungen beteiligt, sondern auch an experimentalarchäologischen Versuchen und der Produktion von Dokumentarfilmen.
Von Hannes Flück, Thomas Reitmaier und Peter-A. Schwarz

1 Feldarbeiten im römischen Lager auf dem rund 2234 m ü. M. gelegenen Colm la Runga (Albula GR; Surses GR).

Travaux de terrain dans le camp romain situé à environ 2234 m d'altitude, au Colm la Runga (Albula GR; Surses GR).

Lavori sul campo nell'accampamento romano situato a circa 2234 m sul Colm la Runga (Albula GR; Surses GR).

2002 entdeckte ein ehrenamtlicher Sondengänger des Archäologischen Diensts Graubünden (ADG) beim Crap Ses (GR) römische Militaria, darunter Schuhnägel und Schleuderbleie. Die Fundstelle liegt im Surses, zwischen Tiefencastel und dem Septimer. Fast gleichzeitig tätigten illegale Sondengänger beim römischen Militärlager auf dem Septimerpass identische Funde.

Neuerliche Prospektionen beim Crap Ses im Rahmen des vom ADG und der Vindonissa-Professur

lancierten Forschungsprojekts *Cumbat* (rätoromanisch für Schlacht, Kampf) zeigten, dass es sich nur um die «Spitze des Eisbergs» handelte. Zwischen 2021 und 2023 kamen dank dem Einsatz von ehrenamtlichen Detektorgänger*innen und Studierenden auf einem ca. 45 000 m² grossen Areal nämlich gegen 4000 keltische und römische Militaria zum Vorschein. Die Streuung und Zusammensetzung der Funde legt nahe, dass es sich um Relikte eines Gefechts zwischen der III., X. und XII. Legion und den einheimischen *Suanetes* handelt.

Gemeinsames Lernen im Feld

Da ein Teil der Fundstellen bei nicht bewilligten Suchgängen entdeckt wurde, war und ist eines der vorrangigen Ziele von *Cumbat* die Prävention von Plünderungen durch illegale Sondengänger*innen. Die Prospektionen hatten aber nicht nur die Lokalisierung neuer Fundorte und das kontrollierte «Leerräumen» bekannter Fundstellen zum Ziel, sondern auch die Weiterbildung aller Beteiligten. Studierende profitierten vom Knowhow der ehrenamtlichen Sondengänger*innen, diese wiederum vom Austausch mit Vertreter*innen der archäologischen Nachbardisziplinen wie der Numismatik, der Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft oder der experimentellen Archäologie. Letztere spielte auch bei der Abklärung von wissenschaftlichen Fragestellungen eine wichtige Rolle.

Mit Maultieren über den Septimer

Im Vorfeld von Dreharbeiten für unter anderem von ARTE und SRF produzierte Dokumentarfilme stellte sich die Frage, wie viele Maultiere es brauchte, um das Korpsmaterial (*impedimenta*) für eine «Zeltgemeinschaft» von acht Legionären (*contubernium*) auf den Septimer zu transportieren. Laut antiken Schriftquellen stand jedem *contubernium* ein Maultier zur Verfügung, um unter anderem ein Lederzelt, eine Handmühle, Werkzeuge sowie die für die Befestigung des Marschlagers benötigten Holzpfosten (*pila muralia*) zu transportieren.

- 2 Das Reenactment des Marschs auf den Septimer erfolgte durch Mitglieder der «IG Maultiere Schweiz» (A) und des Vereins «Legio XIII Gemina» (B).

La reconstitution historique de la marche sur le Septimer a été effectuée par des membres des associations «IG Maultiere Schweiz» (A) et «Legio XIII Gemina» (B).

La rievocazione storica della marcia sul passo del Settimo è stata realizzata dai membri dell'associazione «IG Maultiere Schweiz» (A) e della «Legio XIII Gemina» (B).

CVMBAT – Sciences citoyennes dans les Alpes grisonnes

Dans le cadre du projet de recherche *Cumbat*, des personnes engagées dans la prospection et les sciences citoyennes ont participé non seulement aux travaux sur le terrain, mais aussi à la documentation filmée du projet et aux essais d'archéologie expérimentale. *Cumbat* a ainsi contribué à la fois aux recherches sur les débuts de la domination romaine sur le territoire de la Suisse actuelle et à la mise en œuvre de la Convention de Faro, dont un des objectifs est d'encourager la population à participer activement à l'étude du patrimoine culturel.

CVMBAT – Citizen science nelle Alpi grigionesi

Nel progetto di ricerca *Cumbat*, detectoristi volontari e *citizen scientist* non si sono limitati al lavoro sul campo: hanno anche partecipato alla documentazione filmata del progetto e alle simulazioni di archeologia sperimentale. *Cumbat* contribuisce così non solo alla comprensione degli inizi del dominio romano nella Svizzera attuale, ma anche all'attuazione della Convenzione di Faro, che promuove, tra gli altri obiettivi, la partecipazione attiva della popolazione allo studio del patrimonio culturale.

Eigene Berechnungen und Diskussionen mit einer Studentin, die bei einer Transportkolonne (Train) der Schweizer Armee eingeteilt ist, ergaben, dass ein Maultier pro *contubernium* nicht ausreicht. Die *impedimenta* wiegen ca. 330 kg, während ein Maultier im Gebirge mit höchstens 80 kg beladen werden sollte! Zudem ist nicht nur das Gewicht zu berücksichtigen, sondern auch Art und Volumen der Traglast. So müssen die bis zu 1,9 m langen *pila muralia* so verlastet werden, dass sie sich ausserhalb des Sichtbereichs des Maultiers befinden, da es sonst scheuen würde. Dies bestätigte sich auch beim mit Ehrenamtlichen durchgeführten Praxistest: Für den Transport der *impedimenta* benötigt ein *contubernium* mindestens drei Tragtiere.

Schuhnägel «en masse»

Im Bereich des Gefechtsfelds kamen über 2500 römische Schuhnägel (*clavi*) zum Vorschein. Die grosse Zahl ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die genagelten Marschstiefel (*caligae*) der Legionäre beim Angriff im steil ansteigenden Gelände einer überdurchschnittlich hohen Belastung ausgesetzt waren.

3 Auf dem Gefechtsfeld gefundene römische Schuhnägel (*clavi*) und Heinz Weiss und Bruno Roth bei der Herstellung von *clavi*-Replikaten in der Nagelschmiede der Kulturwerkstatt Sulz (AG).

Clous de chaussures romains (*clavi*) retrouvés sur le champ de bataille. Heinz Weiss et Bruno Roth fabriquent des répliques de ces clous dans la forge de l'atelier historique de Sulz (AG).

Bullette di scarpa romane trovate sul campo di battaglia e Heinz Weiss e Bruno Roth durante la produzione di repliche di queste bullette (*clavi*) nella fucina della Kulturwerkstatt a Sulz (AG).

Rom und Alpenvölker

Die römischen Militaria im Surses werden seit ihrer Entdeckung im Jahr 2002 mit dem unter anderem von Strabon geschilderten Alpenfeldzug des Kaisers Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.) in Verbindung gebracht. Seine beiden Adoptivsöhne Tiberius und Drusus sowie ein weiterer Feldherr sollen gemäss Strabon im Jahr 15 v. Chr. «die Alpenvölker in einem einzigen Sommer» unterworfen haben.

Bei der archäologisch-historischen Interpretation ist zu berücksichtigen, dass das *Imperium Romanum* seit dem Beginn des 1. Jh. v. Chr. immer wieder versucht hat, die im Alpengebiet lebende Bevölkerung zu unterwerfen. Die 2026 begonnene wissenschaftliche Auswertung wird zeigen, ob die Befunde und Funde im Surses tatsächlich in die Zeit des Alpenfeldzugs datieren, oder ob diese einen älteren, in den Schriftquellen nicht erwähnten Vorstoss Roms in das Gebiet der einheimischen *Suanetes* bezeugen.

Obschon *clavi* auch andernorts in grosser Zahl gefunden wurden, ist über deren Herstellung kaum etwas bekannt. Dies wohl auch deswegen, weil Reenactors die Sohlen ihrer *caligae* meist mit semi-industriell hergestellten Schuhnägeln beschlagen. Grund dafür ist unter anderem, dass die Beschaffung des Rohstoffs, der für die Herstellung von *clavi*-Replikaten benötigt wird, nicht ganz einfach ist: Das in römischer Zeit gängige, relativ weiche Eisen wird heute nämlich nur noch auf Bestellung hergestellt und muss «tonnenweise» bezogen werden.

Im Experiment bereitete das Ausschmieden von rund 200 *clavi* den versierten Nagelschmieden keine Mühe. Die Replikatel sahen den antiken Pendanten sehr ähnlich, waren aber aus vorerst nicht erklärbaren Gründen deutlich schwerer (ca. 8 g statt 5 g). In der Folge wogen auch die Marschstiefel deutlich mehr als die von den Reenactors üblicherweise getragenen *caligae* (1,4 statt 1,1 kg). Beim Marsch auf den Septimer stellte dies für die Angehörigen der *Legio XIII Gemina*, die auch bei «Gefechtsübungen» auf dem antiken Schlachtfeld mitwirkten, glücklicherweise kein Problem dar. Verblüfft waren wir dann, als bei diesen Praxistests kein einziger Schuhnagel verloren ging. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die rekonstruierten *caligae* aus modernem, mit Chromsalzen gegerbtem Rindsleder

4 Auf dem Gefechtsfeld gefundenes Schleuderblei der XII. Legion und Silvo Vašš alias Jaegor bei Schiessversuchen.

Plomb de fronde de la XII^e légion trouvé sur le champ de bataille. Silvo Vašš, alias Jaegor, lors d'essais de tir.

Proiettile di piombo rinvenuto sul campo di battaglia della XII legione. Silvo Vašš alias Jaegor durante le prove di tiro.

hergestellt waren. Dieses ist viel solider und widerstandsfähiger als dasjenige, das in der Antike verfügbar war.

Schleuderbleie im Fokus

Der Grossteil der rund 450 Schleuderbleie (*glandes*) aus dem Bereich des Gefechtsfelds war mit Stempeln der III., X. und XII. Legion versehen. Die Stempel bezeugen, dass offensichtlich die genannten Legionen diese *glandes* herstellten. Dies legt wiederum nahe, dass die *glandes* von speziell für diesen Zweck ausgebildeten Legionären verschossen worden sind.

Da die Herstellung der *glandes* bereits gut erforscht ist, standen bei den Versuchen mit dem mehrfachen Weltmeister im balearischen Schleudern vorab ballistische Aspekte im Fokus, also Fragen zur Reichweite, zur Einsatzdistanz und zur Wirkung der *glandes* im Ziel.

Mit einem Dopplerradar dokumentierte Schiessversuche zeigten, dass die mit einer Hanf-Schleuder verschossenen *glandes* beim Abschuss eine Geschwindigkeit von rund 130 km/h erreichen und auch erstaunlich weit fliegen – in flachem Gelände bis zu 130 Meter. Mit

zunehmender Distanz nimmt die Treffsicherheit deutlich ab; die ideale Einsatzdistanz liegt zwischen 60 und 80 Metern. Dies bestätigte sich auch bei den Versuchen auf dem Gefechtsfeld, wo die *glandes* hangaufwärts verschossen werden mussten.

Bei Schiessversuchen im Forensischen Institut Zürich untersuchten wir vorab die Auswirkungen der *glandes* beim Aufprall auf einen menschlichen Körper. Als Ziele dienten die in der Forensik üblichen Kopfatrappen sowie Gelatineblöcke mit eingebetteten Ober- und Unterarmknochen aus Kunststoff. Fazit: Kettenpanzer und Helme können die *glandes* zwar nicht durchschlagen; sie verursachen aber in der Regel schwere, fallweise sogar tödliche Verletzungen.

Mit der Untersuchung eines rund 800 m² grossen römischen Lagers auf dem Colm la Runga, das ein Ehrenamtlicher auf dem digitalen Geländemodell «swiss-ALTI3D» von swisstopo entdeckt hatte, endeten 2025 die Feldarbeiten von *Cumbat*. Den bisherigen Erfolg verdankt das Forschungsprojekt auch den zahlreichen Sondengänger*innen und *citizen scientists*, die sich auf vielfältige Weise für das Projekt einsetzten.

Hannes Flück ist Mitarbeiter des ADG und Lehrbeauftragter am Departement Altertumswissenschaften der Universität Basel.

hannes.flueck@archaeologe.ch

Thomas Reitmaier ist Kantonsarchäologe des Kantons Graubünden.

thomas.reitmaier@adg.gr.ch

Peter-A. Schwarz war bis zum 31.1.2026 Inhaber der Vindonissa-

Professur an der Universität Basel. peter-andrew.schwarz@unibas.ch

doi.org/10.5281/zenodo.18546969

Abbildungsnachweis

P.-A. Schwarz (1-4); ADG, P. Thomas (Fundobjekte 3-4).

Literatur

H. Flück, Th. Reitmaier, P.-A. Schwarz, CVMBAT – Der römische Alpenfeldzug im Surses? Archäologie Graubünden 5, 2023, 67–87.

W. Zanier, Das römische Militärlager auf dem Septimerpass in Graubünden (Schweiz). Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 70. München 2025.

Weblink

Die im Text erwähnten Dokumentarfilme zum Projekt *Cumbat* finden sich unter folgendem Link: daw.philhist.unibas.ch/de/vindonissa-professur/forschung/forschungsprojekte/interdisziplinaires-forschungsprojekt-cvmbat/

Quand la plongée rencontre l'archéologie

À la suite de formations dispensées par des professionnel·les de l'archéologie, des bénévoles de tous horizons participent à des prospections subaquatiques. Par Florence Gilliard

1 La partie immergée des cours CREASSM I: les étudiant·es se familiarisent avec le matériel utilisé lors d'un chantier subaquatique, ici en documentant la coupe d'une épave et son chargement.

Der Teil des Kurses CREASSM I unter Wasser: Die Lernenden machen sich mit der Ausrüstung einer Unterwasserausgrabung vertraut, indem sie den Schnitt eines Schiffswracks und dessen Ladung dokumentieren.

La parte immersa dei corsi CREASSM I: le studentesse e gli studenti si familiarizzano con l'attrezzatura impiegata in un cantiere subacqueo, documentando la sezione di un relitto e del suo carico.

Le Centre Romand d'Archéologie Subaquatique et Sous-Marine (CREASSM) est une association fondée en 2017 par un petit groupe d'archéologues, d'étudiants en archéologie et de plongeurs. Partant du constat que la Suisse romande abrite dans ses eaux de nombreux vestiges, leur souhait était de créer une structure stable, susceptible de dialoguer et d'agir avec les autorités archéologiques. Les objectifs principaux de cette association sont le développement de la recherche et de l'intérêt du public pour la connaissance du passé immergé, en collaborant avec des universités et la communauté scientifique spécialisée. Elle suit ainsi trois axes: la recherche, la communication et la formation.

Tout commence par la formation

Le CREASSM propose des stages qui comprennent trois niveaux. Ces formations sont validées par la Nautical Archaeology Society, une société anglaise reconnue internationalement qui délivre des certifications propres à l'archéologie subaquatique et sous-marine. Le premier niveau permet d'acquérir les bases des méthodes archéologiques utilisées dans nos lacs, et de comprendre le contexte et la législation qui les régissent. Organisé sur quatre jours, ce premier cours comporte aussi une partie pratique en plongée, qui complète les nombreux cours théoriques nécessaires à la bonne formation des candidat-es. L'un des principaux défis de l'archéologie subaquatique étant la durée effective passée sur le chantier, sous l'eau, les participant-es ont ainsi l'occasion de se familiariser à faible profondeur avec le matériel utilisé lors de fouilles ou de prospections, tout en apprenant à réaliser efficacement des relevés archéologiques.

Wenn Tauchen auf Archäologie trifft

Das Centre Romand d'Archéologie Subaquatique et Sous-Marine (CREASSM) ist ein Verein, der professionelle Archäolog*innen sowie Interessierte mit Tauch-erfahrung in Unterwasserarchäologie weiterbildet. Dank Kursen mit erfahrenen Lehrkräften können die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten im Rahmen archäologischer Untersuchungen, die zum Teil von Kantonsarchäologien in Auftrag gegeben werden, einsetzen. Weitere Vereins- und Vermittlungsprojekte machen die Freiwilligenarbeit in diesem Spezialgebiet der Unterwasserarchäologie sichtbar.

Quando l'immersione incontra l'archeologia

Il Centre Romand d'Archéologie Subaquatique et Sous-Marine (CREASSM) è un'associazione che offre ad archeologhe e archeologi professionisti nonché appassionati — già in possesso di esperienza in immersioni subacquee — la possibilità di formarsi in archeologia subacquea. Grazie a corsi tenuti da docenti esperti, i partecipanti possono mettere a frutto le proprie competenze svolgendo ricerche archeologiche, alcune delle quali commissionate dai servizi archeologici cantonali. L'associazione promuove anche progetti di mediazione culturale per valorizzare il lavoro dei volontari in questo ambito specialistico dell'archeologia subacquea.

2 La volée 2023 du cours CREASSM I.

Der Jahrgang 2023 des Kurses CREASSM I.

La classe 2023 del corso CREASSM I.

Lors du second niveau, les étudiant-es réalisent de manière autonome une recherche sur un objet archéologique spécifique, en accord avec les autorités compétentes.

Enfin, le troisième niveau se traduit par des cours approfondis d'une durée de trois jours dans un domaine spécifique, choisi individuellement entre dendrochronologie, photographie subaquatique et photogrammétrie.

Les personnes prenant part aux stages proviennent habituellement de deux milieux distincts. Il s'agit d'une part d'archéologues professionnel·les ou en cours d'études, avec parfois de l'expérience en archéologie terrestre, qui veulent se confronter aux spécificités des chantiers immergés; d'autre part de plongeurs et plongées qui souhaitent apporter une nouvelle perspective à leurs activités. Si le deuxième groupe se compose de personnes de la région, le premier est largement international, avec chaque année des participant-es francophones venant de toute la Suisse, mais également de Belgique et de France.

3 Plongée au col du Grand-Saint-Bernard pour le canton du Valais: les plongées et plongeurs partent prospecter en binôme dans les secteurs délimités.

Tauchgang beim Grossen Sankt Bernhard für den Kanton Wallis: Die Taucherinnen und Taucher erkunden zu zweit die markierten Sektoren.

Immersione presso il Colle del Gran San Bernardo per il Cantone del Vallese: le sommozzatrici e i sommozzatori avviano la prospezione in coppia nei settori delimitati.

À l'eau!

Depuis plusieurs années, les stagiaires ont la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises lors de leur formation. Ainsi, l'archéologie cantonale de Neuchâtel fait régulièrement appel à des membres du CREASSM lors de missions subaquatiques. Depuis peu, les cantons de Genève et du Valais proposent eux aussi à l'association des mandats spécifiques sur des projets de prospection.

Les bénévoles qui participent à ces projets sont nombreux. Les tâches qui leur sont confiées sont très diverses et s'effectuent de la préparation de la mission jusqu'à sa clôture. Ainsi, lors du travail de prospection réalisé en collaboration avec l'archéologie cantonale genevoise sur le site palafittique des Pâquis A, en ville de Genève, les bénévoles ont débuté la mission en rassemblant le matériel nécessaire. Il fallait notamment organiser un carroyage adapté au milieu subaquatique, c'est-à-dire un réseau d'axes permettant la localisation des vestiges, fait de diverses cordes et cordelettes délimitant des carrés. Des paniers de travail lestés sont préparés pour que chaque groupe puisse travailler de manière optimale. Ils comportent notamment des sachets de prélèvements, une plaquette et un crayon, des flotteurs pour signaler les objets, et bien sûr une truelle.

Lorsque tout est prêt, la partie subaquatique à proprement parler peut débuter. Les plongées et plongeurs se retrouvent le matin et sont amenés par bateau sur le lieu de la prospection, équipé d'une plateforme, sur laquelle ils s'organisent en binômes. Une attention particulière est apportée à la sécurité, une équipe reste donc toujours en surveillance lorsque des personnes sont à l'eau, prête à intervenir. Pendant les plongées, les intervenant-es se repèrent avec le carroyage et parcourent des lignes en réalisant des sondages, ce qui leur permet de valider ou non la présence de pieux ou de mobilier archéologique partiellement ensevelis. Les repas de midi sont pris sur la plateforme. Une deuxième plongée est généralement prévue l'après-midi sur le même principe, avant le retour à quai en fin de journée.

Au total, treize bénévoles se sont relayés durant plus d'un mois sur ce projet. Grâce au travail fourni, le potentiel du site a pu être évalué de manière claire.

Des collaborations avantageuses

L'intégration de personnes non professionnelles de l'archéologie, issues de différents milieux, au sein des équipes de plongée permet de profiter de compétences diverses. Ingénieur-es, géologues ou encore géomaticien·nes se mêlent ainsi aux archéologues sur les chantiers. En amenant les savoir-faire propres à leur métier et à leur parcours, les bénévoles offrent une grande diversité de connaissances dont chacun-e peut bénéficier. De plus, ces plongées et

4 En plongée sur une des carrières de molasse du Léman, exploitées du 14^e au 18^e siècle.

Tauchen in einem der Molasse-Steinbrüche des 14. bis 18. Jahrhunderts im Genfersee.

Immersione su una delle cave di molassa del lago Lemano sfruttate dal XIV al XVIII secolo.

plongeurs sont généralement d'un très bon niveau et manifestent une grande aisance sous l'eau. Leur curiosité et leurs compétences subaquatiques permettent ainsi d'explorer des sites difficiles d'accès et de plonger dans des conditions que seul-es de rares archéologues maîtrisent.

Les archéologues – qui travaillent bénévolement lors de ces formations et projets – amènent pour leur part un cadre professionnel dans lequel tout un chacun peut évoluer de manière sécurisée. Cet encadrement permet un échange équilibré qui valorise le travail de toutes et tous et permet d'avancer dans différentes recherches. Ces divers projets leur permettent en outre d'acquérir de l'expérience pratique en archéologie subaquatique. En effet, seuls quelques services archéologiques cantonaux emploient des équipes de plongée: les occasions de pratiquer en contexte professionnel sont assez rares. Les participations aux plongées du CREASSM sont donc naturellement valorisées dans le parcours des archéologues qui souhaitent poursuivre leur carrière dans ce domaine.

Les archéologies cantonales, de leur côté, bénéficient largement de ce travail associatif: les études réalisées ne sont souvent possibles qu'avec l'aide de bénévoles, qui mettent à disposition leur temps, leurs connaissances et leur matériel.

Au sein de l'association, une équipe s'occupe plus spécifiquement de la prospection. Chargée notamment de repérer des anomalies sur des images satellites, elle se rend ensuite sur place, munie des autorisations nécessaires, afin de valider ou non la présence de vestiges. Ce qui ressemble à une pirogue sur une image aérienne peut en effet s'avérer n'être qu'un simple tronc... C'est le grand atout des collaborations avec des associations, car il n'est pas possible pour un service archéologique de prospecter sur tout le territoire dont il a la charge.

Les autres activités de l'association

Au-delà des chantiers subaquatiques et des cours, l'association propose de nombreuses manières de s'impliquer dans l'archéologie en lien avec le milieu aquatique. En 2017, encore toute jeune, elle a par exemple participé à la *Nuit des musées* au Laténium. Ce travail de médiation, qui consistait en des plongées de nuit, éclairées et expliquées en surface, avait permis de sensibiliser le public aux problématiques lacustres. Dernièrement le CREASSM a organisé un événement d'ampleur internationale: la 10^e régates itinérante de pirogues monoxydes. Des visites de musées ou de locaux des services archéologiques cantonaux, et bien entendu des plongées rythment le calendrier de l'association.

Certaines sorties subaquatiques s'organisent aussi avec les clubs de plongée locaux. C'est le cas par exemple sur une des magnifiques carrières de molasse du Léman. Du 14^e au 18^e siècle, des blocs de roche y étaient taillés au cours des longs mois d'hiver, lorsque le niveau de l'eau était bas. En été, lorsque l'eau remontait, les bateaux approchaient de la carrière pour charger les blocs avec plus de facilité. Ces derniers étaient ensuite aisément transportés pour être livrés à des chantiers de construction dans les villes alentour. Ces sorties permettent de sensibiliser des plongeuses et plongeurs à la protection du patrimoine et les incitent à ne pas dégrader ces biens.

Florence Gilliard, présidente du CREASSM
florence.gilliard@creassm.org

doi.org/10.5281/zenodo.18547062

Crédit des illustrations
 CREASSM (1-4).

Freiwillige retten Burgruinen

Eine mittelalterliche Burg zu retten, ist kein leichtes Unterfangen. Bei der Jagdburg in Stocken-Höfen (BE) ist es gelungen – dank Privatpersonen. Der Archäologische Dienst des Kantons Bern ergriff die Initiative, Ehrenamtliche brachten das Vorhaben ans Ziel. Von Armand Baeriswyl

Der Archäologische Dienst des Kantons Bern (ADB) ist von Gesetzes wegen für den Schutz archäologischer Fundstellen zuständig. Dazu gehören auch über 300 Erdwerke, Burgstellen und Ruinen. Deren Unterhalt und Sanierung kann der ADB nicht allein stemmen. Das Engagement von Privaten ermöglicht es, zusätzliche Restaurierungen und Vermittlungsprojekte durchzuführen. Der ADB berät, begleitet und dokumentiert, aber die wahre Arbeit leisten Ehrenamtliche in Vereinen und Stiftungen.

Eine besondere Herausforderung für Private

Für den Erhalt von Baudenkmälern wie historischen Wohnhäusern oder Kirchen gibt es eine etablierte Praxis mit denkmalpflegerischer Beratung und finanzieller Unterstützung. Das funktioniert auch bei Ruinen im Eigentum der öffentlichen Hand, beispielsweise bei der Klosterruine Rüeggisberg (Kanton) oder der Burgruine Ringgenberg (Kirchgemeinde).

Private Eigentümer sind bei Ruinen jedoch rasch überfordert – die Gemäuer sind nicht bewohn- oder vermietbar, sondern Liebhaberobjekte. Die Konservierungskosten übersteigen oft die Möglichkeiten, selbst bei grosszügiger

1 Die Jagdburg im Jahr 2023 nach Abschluss mehrjähriger Restaurierungen.

Le château de Jagdburg en 2023, après plusieurs années de travaux de restauration.

La Jagdburg nel 2023, al termine di diversi anni di lavori di restauro.

Subventionierung. Im Kanton Bern kommen in solchen Fällen deshalb seit einigen Jahrzehnten Privatinitiativen zum Tragen. Das zeigt beispielhaft die Jagdburg in Stocken-Höfen.

Deren betagte Besitzerin wollte die Ruine dem Kanton schenken. So brachte der ADB die Idee einer Stiftung ins Spiel, die mit einem von der Stifterin festgelegten unveränderlichen Ziel die Erhaltung der Ruine sichern soll. Eine Gruppe engagierter Privatpersonen aus der Region fand sich, die Besitzerin übertrug die Ruine an die gegründete Stiftung. Zudem wurde ein Verein ins Leben gerufen, der als Plattform für all jene dient, die die Erhaltung, Sanierung und den Unterhalt der Ruine unterstützen wollen.

Des bénévoles sauvent les ruines de châteaux

La protection et la conservation des ruines est l'une des tâches principales des services cantonaux d'archéologie. Elle devient cependant plus complexe lorsque les vestiges se trouvent sur des terrains privés. Il manque alors souvent à la fois l'encadrement et les ressources financières pour les assainir et les rendre accessibles au public. Dans le cas du château de Jagdburg, à Stocken-Höfen (BE), le Service archéologique a encouragé et soutenu la participation de bénévoles à ces tâches. Cet exemple de collaboration a permis d'assainir les vestiges et d'assurer leur entretien.

Volontari salvano le rovine di un castello

La protezione e la conservazione delle rovine costituiscono uno dei compiti principali dei servizi archeologici cantonali. Questo incarico risulta tuttavia particolarmente complesso e impegnativo dal punto di vista finanziario quando le rovine si trovano nelle proprietà private. Spesso mancano sia le strutture, sia le risorse finanziarie per il loro risanamento sia quelle per renderle accessibili al pubblico. Nel caso della Jagdburg di Stocken-Höfen (BE), il Servizio archeologico è stato sostenuto da volontari. Questo modello di collaborazione ha permesso di risanare la rovina del castello e di garantirne la manutenzione a lungo termine.

Acht Jahre Engagement bis zur Sanierung

Zu tun gab es für die Stiftung wie für den Verein genug. Die Hauptaufgabe war, die finanziellen Mittel für die Restaurierungsarbeiten zu beschaffen. Trotz fachlicher Unterstützung braucht es meist mehrere Jahre, bis eine Finanzierung gesichert ist. Da helfen neben Unterstützungsgesuchen an Stiftungen und Institutionen auch Kleinbeiträge, etwa aus dem Verkauf von Leckereien am örtlichen Weihnachtsmarkt.

Von der Gründung der Stiftung bis zum Beginn der Restaurierung der Jagdburg dauerte es rund acht Jahre – erst dann waren die notwendigen Gelder beisammen. Zwar sind dank Subventionen des Bundesamtes für Kultur und des kantonalen Lotteriefonds in der Regel über 80 Prozent der Kosten gedeckt. Die Stiftung musste aber einen restlichen sechsstelligen Betrag finanzieren. Solch eine Summe wäre ohne das grosse ehrenamtliche Engagement der Stiftungsräte und Vereinsmitglieder nie zusammengekommen.

Unter der Federführung der Stiftung wurde die Ruine in Zusammenarbeit mit dem ADB in mehreren Etappen saniert. Eine Gelegenheit, allen Beteiligten herzlich Danke zu

2 Vereinsmitglieder von «Pro Jagdburg» installieren eine Informationsstele.

Des membres de l'association «Pro Jagdburg» installent un panneau d'information.

I membri dell'associazione «Pro Jagdburg» installano una stele informativa.

sagen, war das Burgfest nach Abschluss der Sanierung. Der Anlass bedeutete nicht das Ende, denn nach der Sanierung ist vor der Sanierung: Stiftung und Verein übernehmen den Unterhalt der Ruine. Er beginnt mit dem Rasenmähen und dem Leeren der Abfallkübel. Eine Unterhaltsvereinbarung definiert, welche Aufgaben die Freiwilligen übernehmen. Der Archäologische Dienst überwacht den Zustand der Ruine, um neu entstehende Schäden früh zu erkennen.

Armand Baeriswyl, Archäologischer Dienst des Kantons Bern
armand.baeriswyl@be.ch

doi.org/10.5281/zenodo.18547099

Abbildungsnachweise

Stiftung Jagdburg (1); ADB (2).

Literatur

Baeriswyl, L. Büchi und M. Portmann, Die Burg «ze Stoke», das einstige Zentrum einer längst vergessenen Kleinherrschaft über dem Stockental, in: Archäologie Bern / Archéologie bernoise, 2025, 256-271.

1 Neuchâtel

Envie de plonger à la découverte du patrimoine immergé? Les plongeurs et plongeurs bénévoles du Centre Romand d'Archéologie Subaquatique et Sous-Marine (CREASSM) participent à des projets de fouilles et de prospection, organisés en partenariat avec les autorités archéologiques régionales. L'association propose aussi régulièrement des stages de formation à l'archéologie subaquatique. On peut également suivre des sorties découverte, par exemple le 28 mars prochain sur une des magnifiques carrières de molasse du Léman (voir aussi p. 20-23).

creassm.org

2 Sion

En 2021, l'Office cantonal d'archéologie du Valais (OCA) a lancé l'application IceWatcher: avec un simple téléphone portable, les alpinistes peuvent signaler immédiatement des vestiges délivrés par la fonte des glaciers et fournir des informations essentielles sur le lieu et

les circonstances de la découverte. IceWatcher s'est depuis enrichie de partenaires suisses et internationaux, et couvre aujourd'hui une grande partie de l'arc alpin.

schweizforscht.ch/fr/projets/icewatcher-1101

3 Reinach

Der Verein Abenteuer Zeitreise hat ein ehrgeiziges Ziel: Seine Mitglieder wollen einen mittelalterlichen Weiler rekonstruieren, wie er im Schweizer Mittelland zwischen 1100–1300 n. Chr. ausgesehen haben könnte. Die Siedlung wird nach aktuellem archäologischem Wissen rekonstruiert und gibt einen

authentischen Eindruck vom Leben der einfachen Bevölkerung in der damaligen Zeit. Der Verein steht allen Interessierten offen. Engagieren kann man sich ideell wie auch praxisnah mit Handwerk, Vermittlungsarbeit und Fachwissen.

abenteuer-zeitreise.ch

4 Zürich

DEXA ist der neue Dachverband für experimentelle Archäologie in der Schweiz. Mit wissenschaftlichen Fragestellungen und praktischen Experimenten erforschen seine Mitglieder historisches und prähistorisches Handwerk und vermitteln die Ergebnisse an ein breites Publikum. Der Verein setzt sich aus Archäolog*innen, Studierenden, interessierten Laien und Archäotechniker*innen zusammen. Für praktische Versuche steht ein Gelände in Langnau am Albis zur Verfügung.

experimentelle-archaeologie.ch

+ Schweizweit

Die Arbeitsgemeinschaft Prospektion Schweiz fördert den Wissensaustausch von Personen und Institutionen, die in der archäologischen Prospektion tätig sind. Der Verein setzt sich aus Archäolog*innen und interessierten Laien aus der gesamten Schweiz zusammen und organisiert jährlich ein Netzwerktreffen, an dem Mitglieder aktuelle Projekte präsentieren. Zudem bietet er Weiterbildungstage zu Prospektionsmethoden und Vermessung an.

prospektion.ch

Approfondimento

Vita di una comunità alpina in epoca romana

Alla fine della Valle Leventina, vicino all'attuale villaggio di Madrano (Airolo, TI), gli scavi di una necropoli romana hanno riportato alla luce frammenti di vita quotidiana di una comunità alpina. La popolazione locale, ancora legata alle tradizioni leponzie, ha saputo sfruttare la conoscenza del territorio per creare benessere per sé e per la valle.

Di Fulvia Butti Ronchetti

Di fronte a un reperto antico, a uno scavo archeologico, a resti molto parziali di un edificio del lontano passato sorgono subito delle domande: ma chi erano le persone che lo abitavano o che lo usavano? Come vivevano? È affascinante pensare alla folla di esseri umani che ci hanno preceduto, che restano anonimi, ma sono per noi progenitori e hanno contribuito a generare la nostra civiltà, a plasmare il nostro territorio.

1 Fibule dalla tomba 5/2016. In alto: a sinistra fibula in filo di bronzo (lu 7 cm), a destra fibula di «tipo Mesocco» (lu 14,6 cm); in basso: fibule smaltate (d. max 5,3 cm e lu 3,2 cm).

Fibeln aus Grab 5/2016 der römischen Nekropole von Airolo-Madrano (TI). Oben: links Drahtfibel aus Bronze (L. 7 cm), rechts Fibel Typ «Mesocco» (L. 14,6 cm); unten: Emailfibeln (Dm. max. 5,3 cm; L. 3,2 cm).

Fibules de la tombe 5/2016 de la nécropole d'Airolo-Madrano (TI). En haut: à g., fibule à arc filiforme en bronze (long. 7 cm); à dr., exemplaire du type «Mesocco» (long. 14,6 cm); en bas: fibules émaillées (diam. max. 5,3 cm; long. 3,2 cm).

Riuscire a passare dal puro dato alla ricostruzione storica e della vita quotidiana delle persone è un'impresa difficile e in vari casi impossibile, talvolta, però, alcune realtà escono dalle nebbie del passato con maggiore chiarezza e alcuni individui si profilano meglio, così che ne intuiamo le caratteristiche, se non addirittura la personalità.

È questo il caso di Airolo-Madrano (TI), una località situata non lontano dall'attuale galleria autostradale del San Gottardo, che si è rivelata di grandissimo interesse storico. Infatti, presso la chiesa ed il cimitero era ubicata una piccola necropoli romana, sorprendente per la ricchezza e la specificità dei corredi, che sono apparsi inaspettati in un ambiente alpino, a poco più di 1000 metri di altitudine.

I primi rinvenimenti ad Airolo-Madrano risalgono alla metà circa dell'Ottocento, ma varie campagne del Servizio archeologico del Cantone Ticino hanno portato alla luce, a partire dagli anni '50 del secolo scorso, una ventina di tombe romane prevalentemente di II sec. d.C. Un ulteriore contributo per la conoscenza della Leventina proviene dalle indagini dell'Università di Zurigo, che ha dimostrato una frequentazione della valle già dal Mesolitico.

La necropoli romana

Vari aspetti del piccolo cimitero romano si prestano a commenti. Innanzitutto, esso si colloca presso il campo-santo moderno, costituendo una continuità della destinazione funeraria dell'area, che è una caratteristica del Canton Ticino.

Le sepolture sono ad inumazione, del tipo «a muretto», costituite da file di ciottoli sovrapposti, a secco, con copertura di lastroni («piode») (fig. 3a). Sia il rito che il tipo di struttura hanno una lunghissima persistenza nel nord del Ticino, dove erano già in uso nell'età del Ferro, a differenza del Canton Ticino meridionale, dove invece è ben presente la cremazione che utilizza vari tipi di sepolcri.

2 Anelli in ferro dalla tomba 8/2016: la gemma verde, in vetro, reca la rappresentazione di un erote; l'altra, capovolta, è un niccolo con incisa Methe, personificazione dell'ebbrezza. I due anelli erano indossati insieme.

Eiserne Fingerringe aus Grab 8/2016: Auf der Gemme aus grünem Glas ist ein Eros zu sehen. Die Nicolo-Gemme rechts steht auf dem Kopf und zeigt Methe, die Personifizierung der Trunkenheit. Die Ringe wurden zusammen getragen.

Bagues en fer trouvées dans la tombe 8/2016. Sur le chaton en verre vert figure un éros. La gravure de la pierre bleue (nicolo), disposée en sens inverse, représente Méthé, la personnification de l'ivresse. Les deux anneaux étaient portés au même doigt.

Eine kleine Gemeinschaft in den Alpen zur Römerzeit

Die römische Nekropole von Airolo-Madrano (TI) vermittelt einen lebendigen Einblick vom Leben in den Alpen zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. Gegenstände und Grabbeigaben erzählen von landwirtschaftlichen Arbeiten, Viehzucht und Kristallabbau, aber auch von der Rolle der Frauen als Hüterinnen lepontischer Traditionen. Eine Gemeinschaft, die dank der Kenntnis ihrer Umwelt in der Lage war, die verfügbaren Ressourcen zu nutzen und den Handel an diesem strategisch wichtigen Ort der Alpen zu verwalten, wodurch sie Wohlstand für die gesamte Bevölkerung schuf.

Une petite communauté alpine à l'époque romaine

La nécropole romaine d'Airolo-Madrano (TI) offre un aperçu coloré de la vie en milieu alpin entre le 2^e et le 3^e siècle apr. J.-C. Les objets et les vestiges racontent les travaux agricoles, l'élevage et l'extraction de cristal de roche, mais aussi le rôle des femmes comme gardiennes des traditions du peuple celtique des Lépointiens. Une communauté qui, grâce à sa connaissance approfondie du territoire, parvint à faire fructifier les ressources à disposition et à contrôler le commerce au pied d'un point de passage névralgique des Alpes, contribuant ainsi au bien-être de toute la population.

3

a) L'interno della tomba 7/2016 in corso di scavo; b) ipotesi ricostruttiva: il defunto era avvolto da un sudario e teneva alcuni oggetti in corrispondenza del grembo, all'esterno della cassa era deposto il vasellame.

a) Grab 7/2016 während der Ausgrabung; b) Rekonstruktionsversuch: Der Verstorbene war in ein Leichentuch gehüllt und hielt einige Gegenstände im Schoß, das Geschirr befand sich ausserhalb des Sarges.

a) Tombe 7/2016 en cours de fouille; b) proposition de restitution: le défunt était enveloppé dans un linceul, quelques objets se trouvaient sur son ventre; la vaisselle était déposée à l'extérieur du cercueil.

I rituali delle esequie dovevano essere complessi, ma ne abbiamo solo pochissimi indizi, ad esempio alcune tracce suggeriscono che il corpo era vestito in modo completo ed era deposto in una cassa di legno, e talvolta avvolto in un sudario.

Il terreno ha obliterato ogni traccia del cadavere, ma gli oggetti che lo accompagnavano possono in qualche modo far «rivivere» il defunto, informarci sul sesso, sull'attività svolta in vita ed addirittura su alcuni aspetti del «suo modo di essere».

Alcuni individui della comunità romana di Airolo-Madrano

Tra le persone che emergono grazie ai loro corredi, c'è l'uomo sepolto nella tomba 5/1966: del suo corpo non si è

conservato quasi nessun resto, ma sappiamo che indossava scarpe chiodate, elemento che ci indica avesse la testa a est, cioè volgeva lo sguardo verso il tramonto del sole. Le calzature con soles rivestite con chiodi erano molto comuni ad Airolo-Madrano, essendo particolarmente adatte a evitare l'usura e rendere più saldo il cammino sugli impervi e accidentati sentieri montani. Il corredo deposto dai congiunti nella sepoltura ci «racconta» quali erano state le sue mansioni durante la vita: era stato allevatore e contadino, come deducibile dalle cesoie per tosare e dalla falce per il fieno, ma anche falegname (o carpentiere), avendo una scure e una sega. Con orgoglio esibisce uno stilo, che ci indica sapesse scrivere e far di conto, e forse era anche cercatore di cristalli, poiché un frammento era stato collocato tra gli attrezzi.

Il suo lavoro gli aveva consentito di raggiungere una buona posizione economica, come indicano le dodici monete.

Quest'uomo, morto nella seconda metà del II secolo d.C., può essere considerato un tipico valligiano, dato che svolgeva le attività specifiche di un paese alpino, cioè il taglio e la lavorazione del legname, l'allevamento del bestiame e le lavorazioni che ne conseguono (della pelle, del latte, ecc.); in aggiunta, una caratteristica della Leventina è l'estrazione dei cristalli, su cui si tornerà più avanti.

Un altro uomo (tomba 2/1965) ribadisce nel suo corredo questo quadro economico (vista la presenza di falce, cesoie, scure, gruzzolo di monete), ma aggiunge altri dettagli interessanti, infatti indossava un cinturone con una fibbia caratteristica di un *cingulum* militare, e permette di ipotizzare che il defunto avesse militato nelle fila delle truppe ausiliarie dell'esercito romano. I robusti montanari furono infatti ampiamente reclutati e il mestiere delle armi fu un ottimo sistema per integrare l'economia spesso avara delle zone alpine; nel contempo, il servizio militare fu un efficace mezzo di romanizzazione. Gli uomini, più facilmente delle donne che nell'antichità erano confinate nella vita domestica, si mostravano aperti all'acquisizione della cultura romana. Nella tomba 2/1965 era stata deposta anche una casseruola in bronzo, un pregevole recipiente che ci indica quanto il defunto fosse abituato ai costumi romani e fosse inoltre raffinato, aspetto che non ci si aspetterebbe in una zona montana.

La componente femminile si delinea in modo più evidente. Possiamo prendere in considerazione la tomba 2/1957 (fig. 5), attribuibile a una donna per la presenza di una fusarola. La posizione degli oggetti all'interno del vano sepolcrale permette di ricostruire l'abbigliamento della defunta, che portava verosimilmente due anelli alla

mano sinistra e aveva un gruppo di fibule, sia smaltate che in bronzo, nella zona che possiamo immaginare fosse del petto. Secondo la ricostruzione, la donna doveva indossare una tunica e un vestito, fissato sulle spalle tramite due fibule di «tipo Mesocco», mentre una terza fibula univa i due capi d'abbigliamento o chiudeva lo scollo. Questa «sopraveste» era costituita da un semplice rettangolo di stoffa che avvolgeva il corpo passando sotto le ascelle ed era lasciato aperto sul fianco, secondo

4 Selezione di oggetti del corredo della tomba 2/1965: falce, cesoie, scure e due coltelli, un'olpe in ceramica, una casseruola e una fibbia di cintura in bronzo (*cingulum*), un anello e un bracciale in argento, e un anellino per sospensione.

Auswahl von Grabbeigaben aus Grab 2/1965: Sichel, Schere, Axt und zwei Messer, ein Krug, ein Schöpf-löffel und eine Gürtelschnalle aus Bronze (*cingulum*), ein Ring und ein Armband aus Silber sowie ein kleiner Aufhänger.

Sélection d'objets de la tombe 2/1965: faucille, ciseaux, lame de hache et deux couteaux en fer; cruche en céramique; petite casserole et boucle de ceinturon en bronze (*cingulum*); anneau et bracelet d'argent, avec un petit anneau de suspension.

una foggia a cui appartiene anche il peplo greco, diffusa nell'Europa antica, e ancora oggi in uso presso le donne berbere in Africa settentrionale.

Sopra questo abito, era indossato un mantello (o mantellina), chiuso da una variopinta fibula smaltata. Alla fine del II secolo-primi decenni del III, la donna della tomba 2/1957 non era perciò abbigliata secondo la moda romana che siamo abituati a vedere sulle statue e negli affreschi e che non necessita di fibule, ma indossava l'abito tradizionale come era in uso nelle province romane.

Ancora più rimarchevole il corredo della tomba 7/1957, che comprendeva ben 13 fibule.

Ulteriori informazioni riguardanti l'abbigliamento provengono dalla tomba 5/2016, le cui fibule conservavano resti organici che hanno permesso di comprendere che le spille smaltate chiudevano una mantellina di lana, mentre l'esemplare di «tipo Mesocco» traforava un capo d'abbigliamento in pelliccia di pecora, confezionato con il pelo rivolto verso l'interno. Si può quindi ipotizzare che esso fosse una mantella, particolarmente adatta al clima rigido della montagna.

La piccola necropoli di Airolo-Madrano ci restituisce perciò alcuni spaccati di vita quotidiana e una realtà molto lontana dall'iconografia alla quale l'arte romana ufficiale ci ha abituati. Non raffinate matrone con complicate capigliature, profili nobili, tuniche panneggiate, tessuti raffinati che aderiscono a corpi perfetti, movenze eleganti, ma delle valligiane che indossavano capi d'abbigliamento pesanti, rustiche pelli di animali, grosse e appariscenti fibule e scarpe chiodate.

In realtà possiamo immaginare che questo abbigliamento sarebbe apparso «barbaro» anche alle donne del Verbano settentrionale che avevano da decenni mutato i loro costumi, infatti, studi condotti nel Locarnese hanno mostrato che a Muralto e Minusio, dopo la metà circa del I sec. d.C., la presenza delle fibule diminuisce drasticamente, a indicare che l'abbigliamento muliebre fosse senza spille, cioè completamente romanizzato. Nelle più appartate zone alpine continua invece la tradizione celtica della veste fissata da due fibule sulle spalle e si protrae fino almeno agli inizi del III secolo.

Le fibule segno di identità e tradizione

Le fibule presenti in modo così rilevante ad Airolo-Madrano danno spunto ad altre considerazioni.

Quelle di «tipo Mesocco» corrispondono al gusto alpino che ama i gioielli sovradimensionati, come evidente già nell'età del Ferro, ma che corrisponde – come visto – alla necessità di fissare abiti pesanti e in pelle. Esse sono definibili come locali, essendo diffuse in un'area circoscritta che va dal Canton Ticino, a parte dei Grigioni e al Vallese, territori appartenenti ai Leponti. Le donne di Airolo-Madrano, indossandole, non appaiono perciò solo restie ai cambiamenti, ma sono anche custodi delle tradizioni, poiché le fibule di «tipo Mesocco» costituiscono un segno della loro identità, un'orgogliosa esibizione di appartenenza etnica. La componente femminile appare depositaria della memoria locale e conscia della propria appartenenza, proprio nel periodo in cui la cultura romana permea gran parte dell'Europa.

Nella necropoli di Airolo-Madrano sono numerose anche le fibule smaltate, molto poco presenti invece sia nel resto del Canton Ticino, sia attorno al Verbano, sia in Transpadana; infatti sono gioielli importati, provenienti dall'area transalpina, dove, viceversa, erano molto in voga. Le abitanti della base meridionale del Gottardo risultano perciò abbigliate in modo affine a quelle delle province romane ed esprimono un gusto assolutamente diverso dalla moda vigente più a sud.

La presenza delle fibule smaltate (insieme ad altri prodotti) ci indica che gli abitanti di Airolo-Madrano si

- 5 Ipotesi ricostruttiva generata con l'IA dell'abbigliamento della donna della tomba 2/1957.

Mit KI erstellter Rekonstruktionsversuch der Kleidung der Frau aus Grab 2/1957.

Restitution à l'aide de l'IA du costume de la femme inhumée dans la tombe 2/1957.

- 6 Fibule dalla tomba 1/1965; a destra, con arco piatto, una di «tipo Mesocco» (lu 14,3 cm).

Fibeln aus Grab 1/1965; die rechte mit dünnem, hochkant gestelltem Bügel ist vom Typ «Mesocco» [L. 14,3 cm].

Fibules de la tombe 1/1965; celle de droite, dont l'arc est plat, est du type «Mesocco» (long. 14,3 cm).

occupavano anche del trasporto di merci lungo i difficili percorsi alpini, come portatori, somieri o accompagnatori di mercanti, grazie alla loro conoscenza dei sentieri e dei valichi.

Un prodotto del territorio: il cristallo di rocca

L'estrazione dei cristalli è antichissima essendo praticata già nella Preistoria, ma ancora da indagare per molti aspetti. Gli abitanti di questi villaggi, esperti conoscitori del territorio, erano in grado di raggiungere punti inaccessibili anche in modo spericolato «tenendosi appesi a funi», come ci tramanda Plinio il Vecchio nella *Naturalis Historia* (XXXVII, X).

Le finalità però erano differenti, perché nella Preistoria il cristallo serviva per produrre armi (ad esempio punte di freccia), mentre in età romana si ottenevano oggetti di lusso, come piccole sculture, gemme, anelli e recipienti di grandissimo pregio. La loro realizzazione richiedeva artigiani altamente specializzati e i centri produttori non erano numerosi. Le testimonianze ci fanno supporre una sorta di filiera: sulle montagne i cristalli erano estratti e ripuliti dalle rocce, a valle potevano subire una prima lavorazione; poi raggiungevano il Verbano, e forse erano stoccati nel vicus di Muralto, dove sono stati rinvenuti dei blocchi anche di grosse dimensioni, e in seguito erano commercializzati, sfruttando le vie d'acqua, come fanno pensare i frammenti reperiti ad Angera (I). In Italia settentrionale un grande centro manifatturiero di prodotti glittici era Aquileia, e sarebbe suggestivo ipotizzare che fosse rifornito dai cristalli del Canton Ticino, oltre che da quelli del Magdalenberg (A).

I Leponti, abili montanari

Se volessimo delineare un identikit degli abitanti di Airolo-Madrano in età romana, potremmo in primo luogo affermare che la loro caratteristica principale era lo strettissimo legame con il territorio, come aveva ben colto Cesare nella sua definizione: «*Leponti, qui Alpes incolunt*» («I Leponti che abitano le Alpi»; *De bello gallico*, IV, 10I).

Il primo legame è naturalmente quello basilare dello sfruttamento delle risorse montane, documentato dagli attrezzi (allevamento del bestiame, taglio del fieno, legname, ecc.). In questo ambito si pone l'estrazione del cristallo di rocca che richiede in aggiunta una conoscenza minuziosa delle montagne, ma anche coraggio, agilità e la capacità di raggiungere punti inaccessibili.

Un ulteriore livello è la conoscenza dei percorsi, del clima, delle insidie della montagna, il saper condurre gli animali da soma, l'essere in grado di organizzare un

sistema di trasporti, elementi che avevano permesso ai Leponti di gestire i commerci in questo punto nevralgico delle Alpi, che permette di collegare la valle del Ticino (e perciò la Pianura Padana) alla valle del Rodano. È da attribuire a questa attività il benessere della popolazione, visibile dai corredi e dai materiali che indicano stretti rapporti con il Vallese.

Le donne, da parte loro, continuano a mostrare nel loro abbigliamento di appartenere alla popolazione dei Leponti per più di 200 anni dopo la conquista romana. La necropoli di Airolo-Madrano ci mostra una piccola comunità ben inserita nelle dinamiche commerciali dell'impero e che fruisce delle merci circolanti, ma conserva una sua identità e una certa indipendenza. Ci illumina anche sulla dominazione romana che è stata in grado di integrare le genti più diverse e, dopo la fase bellica iniziale, ha saputo creare un equilibrio che contemperasse le esigenze dello Stato alle necessità delle popolazioni, in un equilibrio durevole e proficuo, che ha consentito convivenza e pace.

Fulvia Butti Ronchetti è ricercatrice indipendente

fulviabutti@virgilio.it

doi.org/10.5281/zenodo.18547151

Credito delle illustrazioni

Archivio UBC-Servizio archeologia, Bellinzona, foto Daniela Rogantini-Temperli (1, 4, 6); Fulvia Butti Ronchetti (2); Archivio UBC-Servizio archeologia, Bellinzona (3a e 3b); Figura generata con l'AI sulla base della ricostruzione di S. Martin-Kilcher 2000 (5).

Bibliografia

- F. Butti, Das Gräberfeld von Airolo-Madrano (Kanton Tessin): eine «Insel des Traditionalismus» in den Zentralalpen, in L.C. Formato, E. Krieger, F. Lang (et. al.) (a cura di), Gräber in Kontaktregionen. Aussagepotenzial und Methoden bei der Auswertung römerzeitlicher Nekropolen, Workshop vom 8. bis 10. November 2021 am Österreichischen Archäologischen Institut in Wien, ARCHAEOplus, 14, Salzburg 2023, 42-50.
- Ph. Della Casa (a cura di), The Leventina Prehistoric Landscape (Alpine Ticino Valley, Switzerland), Zürich Studies in Archaeology, Band 12, Zürich 2021.
- S. Martin-Kilcher, Airolo passa alla storia. La vita di un paese di 1800 anni fa e dei suoi abitanti attraverso la lettura delle tombe, in F. Butti Ronchetti, La necropoli di Airolo-Madrano. Una comunità alpina in epoca romana, Materiali dell'Ufficio cantonale dei beni culturali. Studi archeologici, Bellinzona 2000, 23-47.

Im Gespräch

Reiz und Risiko des Metalldetektors

Im Internet widmen sich unzählige Foren und Youtube-Kanäle der Suche nach archäologischen Artefakten mit dem Metalldetektor. Das grosse Interesse von Freiwilligen, diese Tätigkeit selbst auszuüben, fordert die Kantonsarchäologien. Die Zusammenarbeit bietet aber auch grosses Potenzial. Ein Gespräch mit Thomas Reitmaier, Leiter des Archäologischen Diensts Graubünden (ADG), über schwierige Entscheide, Vertrauen und das Mehrgenerationenprojekt Archäologie.

Die Suche nach archäologischen Funden mit dem Metalldetektor liegt im Trend. Seit wann gibt es dieses Phänomen?

Wie weit das zurückreicht, weiss ich nicht genau, wahrscheinlich mindestens in die 1980er-Jahre. Bei meinem Studium in Innsbruck in den 1990ern war es schon recht verbreitet, Detektorgänger einzubeziehen. Damals wurden so bedeutende Fundstellen wie der Brandopferplatz beim Piller Sattel (AT) entdeckt und das zeigte der Uni: Da muss man zusammenarbeiten. Wie so oft waren das Personen, die erst illegal oder im Graubereich unterwegs waren und dann ins Boot geholt worden sind. Ein Augenöffner war für mich Stefan Hochulis Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2000, der Problematik und Sinn des Themas gut umrissen hat und international Beachtung fand.

Weshalb braucht es eine Bewilligung, um nach archäologischen Funden suchen?

Mit der Bewilligung stelle ich die Zusammenarbeit auf eine rechtliche Basis und nehme das Gegenüber in die Verantwortung. Viel wichtiger ist aber das gegenseitige Vertrauen. Ein Vertrag garantiert mir noch lange nicht, dass mir alle Funde wirklich abgeliefert werden.

Wie schätzt du dies ab, ob dein Gegenüber vertrauenswürdig ist?

Bis zu einem gewissen Grad ist es Bauchgefühl. Ich finde, wenn sich jemand aktiv meldet und informiert, was die Rahmenbedingungen sind, ist das schon mal sehr vertrauensbildend. Das Wesentliche ist für mich die Motivation einer Person, da gibt es vermutlich zwei Kategorien: Leute, die im weitesten Sinne historisches Interesse an der Sache haben und Leute, die einfach Schatzjäger sind. Im Gespräch spürt man, woher die Motivation kommt. Das hat man zum Beispiel auch bei Lucas Schmid gemerkt, dem eigentlichen

Le détecteur de métaux: avantages et risques

Sur Internet, on ne compte plus les forums et autres chaînes YouTube consacrés à la recherche d'objets archéologiques avec un détecteur de métaux. Le vif intérêt des bénévoles pour pratiquer cette activité pour eux-mêmes représente un défi pour les services cantonaux d'archéologie. La collaboration offre toutefois une voie possible, et potentiellement riche en résultats (voir l'article sur CVMBAT, p. 16). Thomas Reitmaier, directeur du service cantonal des Grisons (ADG), évoque les prises de décisions difficiles, la confiance et l'approche de l'archéologie sur le temps long.

Il metal detector tra opportunità e rischi

Su Internet esistono innumerevoli forum e canali YouTube dedicati alla ricerca di reperti archeologici con metal detector. Il forte interesse dei volontari per questa attività rappresenta una sfida per i Servizi archeologici cantonali. La collaborazione offre tuttavia una possibile via da percorrere potenzialmente ricca di risultati (v. l'articolo su CVMBAT, p. 16). Thomas Reitmaier, direttore del Servizio archeologico dei Grigioni (SAG), parla delle decisioni difficili, della fiducia e dell'approccio all'archeologia a lungo termine.

1 Zwischen Altmetall und Vergangenheit. Kantonsarchäologe Thomas Reitmaier auf dem Schrottplatz in Chur.

Au coeur de la ferraille et du passé. L'archéologue cantonal Thomas Reitmaier dans la casse automobile de Coire.

Tra rottami metallici e passato. L'archeologo cantonale Thomas Reitmaier nella discarica di Coira.

Initianten des *Cumbat*-Projekts. Der war am Anfang zwar kurz illegal unterwegs, aber du hast sofort gemerkt, der Typ kennt sich irre gut aus, hat eigene Fragestellungen und liefert mir alle Sachen auf den Tisch. Dann konnte ich sagen: «Gut, auf dieser Ebene können wir zusammenarbeiten.»

Um was geht es im *Cumbat*-Projekt?

Es geht um den römischen Alpenfeldzug im Oberhalbstein (siehe Beitrag S. 16). Das Fundgebiet wurde vor 25 Jahren von illegalen Sondengängern entdeckt. Wir gingen nicht davon aus, dass da noch viel mehr zu holen ist, schon gar nicht, dass es ein ganzes Gefechtsfeld ist. 2018 brachte dann Lucas Schmid Funde aus dem Gebiet vorbei und erzählte, dass da noch viel im Boden sei. Dann war er ein Jahr mit Bewilligung unterwegs, um die Ausdehnung des Fundorts abzuschätzen. Das waren so viele Objekte, dass wir sahen: Da braucht es ein grösseres Projekt, um die Fläche von 50 000 m² mit vielen Personen systematisch abzusuchen. Hätte sich Lucas nicht so engagiert, hätten wir das sicher übersehen. Und im schlimmsten Fall wäre da eine weniger ehrliche Person unterwegs gewesen und hätte dann die Fundstelle privat abgeräumt.

Warum müssen Privatpersonen archäologische Funde überhaupt dem Kanton abgeben?

Hintergrund dieses Gesetzes ist, dass solche «herrenlose Altertümer» gemeinsames kulturelles Erbe sind, das uns allen gehört und nicht in Privathänden verschwinden darf. Der ADG ist gewissermassen der von der Öffentlichkeit bezahlte Sachwalter dieser Artefakte.

2 Thomas Reitmaier bestimmt Metallfunde eines Detektorgängers.
Thomas Reitmaier détermine les objets métalliques apportés par un détectoriste.
Thomas Reitmaier identifica gli oggetti metallici rinvenuti da un detectorista.

Diese Vorschrift sorgt ja auch immer wieder mal für Unmut ...

Das Problem ist ja, dass manchmal nicht ganz unverschuldet der Eindruck entsteht, dass wir Archäologinnen und Archäologen das alles primär für uns selbst machen. Aber Archäologie ist keine Schatzjägererei, das ist eine Wissenschaft mit Fragestellungen und Methoden, die weit über die einzelnen Funde hinausreichen. Bei uns ist zudem die Sicherung, die professionelle Betreuung und die Zugänglichkeit der Objekte zentral, die uns helfen, diese Fragen zu beantworten. Wenn zum Beispiel eine externe Anfrage an uns kommt, ein bestimmtes Fundobjekt zu sehen, dann holen wir das aus unserem Depot und stellen es zur Verfügung. Das ist bei Privatpersonen kaum möglich. Und die Archäologie hat dank gesetzlichem Auftrag und langfristiger Finanzierung einen längeren Atem als Privatpersonen. Spätestens wenn Leute versterben, die illegal auf «Schatzsuche» waren, hat man ein Problem. Dann rufen die Erben an und sagen: «Wir haben zwei Zimmer voll mit römischen Münzen, was sollen wir machen?» Archäologie ist immer ein Mehrgenerationenprojekt. Wir machen die Sache nur stellvertretend, irgendwann führen es andere Personen weiter.

Was passiert mit den Objekten, wenn sie bei euch abgegeben werden?

Das Erste ist sicher mal das Aussortieren von modernem Zivilisationsmüll. Die archäologischen Objekte werden in der Datenbank erfasst und wissenschaftlich bestimmt. Speziell ist, dass praktisch jeder Detektorfund eine konservatorische Behandlung braucht. Das ist vielleicht nicht so sichtbar von aussen und macht Metallfunde sicher auch aufwändiger im Vergleich zu Keramik, Stein oder Knochen. Aus diesem Grund kann ich in Graubünden derzeit neben dem *Cumbat*-Projekt nicht nochmal 20 zusätzliche Detektorgänger beschäftigen. Dafür fehlen uns in der Restaurierung schlicht die personellen Ressourcen. Momentan müssen wir weitere Anfragen daher aufschieben, soweit das möglich ist.

Wie können archäologische Dienste und Detektorgänger*innen voneinander profitieren?

Es gibt geografische und thematische Gebiete, wo der Detektor das Mittel der Wahl ist. Altstrassenforschung, Schlachtfeldarchäologie wie *Cumbat*, grossflächige fundleere Gebiete, wo man noch nichts weiss. Detektorgänger sind absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet, da profitieren wir extrem. Leute mit viel Erfahrung planen ihre Prospektionsprojekte selbstständig. Das ist natürlich nicht immer so möglich. Es gibt auch Leute, die eher am Anfang stehen und die man ein bisschen mehr anleiten muss.

Und umgekehrt? Sie dürfen legal ihr Hobby ausüben?

Dass die Archäologie den Detektorgängern ein Hobby ermöglicht, ist ein bisschen eine schiefe Optik für mich. Im Idealfall ist es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, man wird wertgeschätzt und ernst genommen als Spezialist, kann an der Planung und Umsetzung von einem wissenschaftlichen Projekt teilhaben und steht auch mal im Vordergrund. Unter den Detektorfunden hat es viele Top-Shots, die auch rasch mal in einem Museum präsentiert werden. Das ist dann meistens die Krönung des freiwilligen Engagements.

Welche Bedingungen müssen Detektorgänger*innen erfüllen und wie müssen sie sich verhalten, um mit Archäolog*innen zusammenarbeiten zu können?

Wichtig finde ich zum Beispiel die Mitgliedschaft bei der «Arbeitsgemeinschaft Prospektion Schweiz», sodass ich eine gewisse Schulung und ein Netzwerk voraussetzen kann. Die Gebiete, in denen sich die Detektorgänger bewegen dürfen, sind klar definiert. Damit wir eine regelmässige Kontrolle haben und auch Feedback bekommen, stellen wir Bewilligungen nur befristet aus. Die Bündner Kantonspolizei kontrolliert zudem, ob jemand mit Bewilligung unterwegs ist, das funktioniert recht gut. Wichtig ist auch, dass die Leute eine gewisse Vermittlerfunktion haben und zum Beispiel Passanten informieren, dass sie im Auftrag des Kantons unterwegs sind. Damit klar ist, dass man das nicht einfach machen darf. Und natürlich wird die Fundlage im Gelände dokumentiert, es werden alle Funde abgeliefert und nichts selbst restauriert.

Ein Blick in die Zukunft: Was denkst du, wie wird sich die Zusammenarbeit der archäologischen Fachstellen mit Laien entwickeln?

Es macht sicher Sinn, diese zu vertiefen und nicht nur auf Metalldetektorgänger zu fokussieren, sondern auch weitere Tätigkeitsfelder für Freiwillige zu erschliessen. Man muss es aber immer individuell anschauen: Was können die archäologischen Dienste überhaupt leisten und was lässt sich anbieten? Bei den Metallfunden frage ich mich, ob irgendwann alles leergeäumt ist. Wenn keine technische Weiterentwicklung der Detektoren mehr kommt, ist irgendwann die gesamte Fläche abgesucht. Umso wichtiger wäre es, dass man andere Möglichkeiten schafft, wo man mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten kann.

In welchen Bereichen siehst du Potenzial?

In der Prospektion haben wir Leute, die das Gelände relativ professionell mit verschiedenen Methoden absuchen. Die Kontrolle von Baustellen ist auch ein Thema oder die Gletscher, wo fast alle wichtigen Funde von Laien

gemacht wurden. Bei Ausgrabungen kommt es auf die Ausgangslage an. Alpine Siedlungen mit wenigen Funden sind wahrscheinlich für Laien weniger spannend vom Erfolgserlebnis her.

Wo siehst du Grenzen? Wo kann man auf Freiwillige setzen, wo braucht es Fachpersonen?

Die Grenze ist sicher fließend, im Bereich von Forschung und Vermittlung ist sie sicher manchmal schneller erreicht, als man denkt. Man kann sich vieles anlesen, aber wer zum Beispiel fundiert Auskunft über die Stadtgeschichte von Chur möchte, braucht einen Archäologen mit akademischer Ausbildung, der weiss, wovon er redet. Bei anderen Bereichen wie eben bei den Detektoren ist es klar, das wird überwiegend Aufgabe von Ehrenamtlichen bleiben.

Wie erreicht ihr die Bevölkerung, damit sie sich dem kulturellen Erbe im Boden bewusst ist und es schützen kann?

Einerseits ist der Kontakt mit den Gemeinden ganz wichtig. Und ganz generell müssen wir auf verschiedenen Kanälen präsent sein und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Viele Leute rechnen gar nicht mit Archäologie bei uns im Kanton. Auch bei dieser Arbeit möchten wir die Ehrenamtlichen mehr einbeziehen, um auch mehr Angebote für die breite Bevölkerung zu schaffen.

Hast du zum Schluss eine Botschaft an die Leserschaft?

Lest die Artikel von Stefan Hochuli und Romano Agola. Sie bringen die Ambivalenz des Themas für Laien wie auch Fachleute gut auf den Punkt und die zentrale Message ist: Du musst zusammenarbeiten, es gibt keine Alternative. Hat man als Betrieb limitierte Ressourcen und setzt diese anders ein, dann machen es die Detektorgänger einfach allein und man erfährt nichts davon. Mit dieser Entscheidung muss man umgehen können.

Das Gespräch führte **Jonas Nyffeler**, Redaktion arCHaeo Suisse

Abbildungsnachweise

ADG, Peter Thomas (1, 2).

Literatur:

S. Hochuli, Archäologische Prospektion durch einen Metallsuchgänger: Raubgräberei oder Spezialistenarbeit? Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 89, 2000, 21-24. doi.org/10.5169/seals-117624
S. Hochuli, R. Agola, Im Boden finden wir die Zeit: Bilanz über das Langzeitprojekt «Archäologische Metallprospektion im Kanton Zug». Tugium 39, 2023, 111-130. doi.org/10.5169/seals-1048283

Baselland ZWEI DER ÄLTESTEN GOLDMÜNZEN IM GEBIET DER HEUTIGEN SCHWEIZ

Bereits 2023 kam in der Flur Bärenfels bei Arisdorf ein Depotfund mit 34 keltischen Silbermünzen aus der Zeit um 80/70 v. Chr. zum Vorschein. Im Rahmen einer Nachuntersuchung prospektierten die beiden Späher Wolfgang Niederberger und Daniel Mona im Frühjahr 2025 gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen das weitere Umfeld. Zur Überraschung aller Beteiligten fanden sie dabei zwei keltische Goldmünzen: einen Stater vom Typ Gamshurst und einen Viertelstater vom Typ Montmorot. Sie entstanden um 250 v. Chr. respektive in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Damit gehören sie zur sehr kleinen Gruppe von etwas mehr als 20 bekannten Exemplaren der ältesten keltischen Münzen aus dem Gebiet der heutigen Schweiz.

Die Forschung nimmt an, dass die Einführung des Geldwesens in Mitteleuropa auf keltische Söldner zurückgeht. Für ihre Dienste in Griechenland wurden sie mit Münzen bezahlt, die sie bei ihrer Rückkehr in die Heimat mitbrachten. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Kelten, selbst

Münzen zu prägen, indem sie Goldmünzen des makedonischen Königs Philipp II. (359–336 v. Chr.) imitierten. Zu diesen Nachahmungen gehören auch die beiden Exemplare von Arisdorf. Auf der Vorderseite zeigen sie den Kopf des griechischen Gottes Apollon, auf der Rückseite ein Pferdegespann (Biga). Beide Motive haben die Kelten in ihrem ganz eigenen Stil angepasst.

Keltische Goldmünzen waren zu wertvoll für den alltäglichen Zahlungsverkehr. Nebst der bereits erwähnten Soldzahlung könnten sie als diplomatische Geschenke, Gaben an Untergebene, zur Erreichung von politischen Zielen oder als Heiratsmitgift zum Einsatz gekommen sein. Auffällig häufig werden die Geldstücke in Gräbern oder im Bereich von Mooren und Gewässern aufgefunden. Letzteres ist auch in Arisdorf der Fall, wo mit Wasser gefüllte Dolinen das so genannte Bärenfelser Moor bilden. Da solch spezielle Orte oft Gottheiten geweiht waren, könnten die Münzen ganz bewusst als Opfergaben niedergelegt worden sein.

Die beiden Goldmünzen ergänzen ab März gemeinsam mit den Silbermünzen vom gleichen Fundort die Ausstellung «Schatzfunde» im Historischen Museum Basel.

Michael Nick, IFS

Andreas Fischer, Archäologie BL

1 Die beiden keltischen Goldmünzen von Arisdorf, Bärenfels. Der Stater hat einen Durchmesser von knapp 2 cm.
© Archäologie BL.

Graubünden SCHIERS: ÄLTESTE KIRCHE ENTDECKT

2 Die ältere Apsis im Chor der heutigen Kirche von Schiers. © Peter Thomas, ADG.

Renovierungsarbeiten im Innenraum der um 1520 errichteten gotischen Kirche St. Johann in Schiers ermöglichten dem Archäologischen Dienst Graubünden, die Reste der Vorgängeranlage zu untersuchen. Das ältere Gotteshaus besass einen einzigartigen Grundrisstyp. An den 17 m langen und 6,5 m breiten Saalbau schloss im Osten eine gerade hintermauerte, halbrunde Apsis an, die beidseitig von eckigen Nischen flankiert war. Aussen reichte ein Friedhof bis an die Apsis, ein später daran gesetzter Turm überlagerte einige Gräber. Auch im Chor fanden sich Hinweise auf Umbauphasen.

Noch ist unklar, wie diese älteste Kirche datiert. Grundriss und Umbauphasen lassen eine Gründung im 8.–9. Jahrhundert vermuten. Urkunden bezeugen eine Kirche erst ab dem Jahr 1101. Ein altbekanntes Gräberfeld mit zwei Friedhofskirchen aus dem 5.–7. Jahrhundert nordöstlich der Kirche belegt die sakrale Bedeutung des Areals seit dem Frühmittelalter.

Christoph Baur und Simon Kaufmann, ADG

Bern EINE UNERWARTET LANGE SIEDLUNGSGESCHICHTE IN OBERBALM

Die bekannte Geschichte des Dorfes Oberbalm in den Hügeln oberhalb des Schwarzwassers reichte bis vor Kurzem ins Mittelalter zurück. Die Kirche taucht erstmals im 13. Jahrhundert in historischen Quellen auf und war damals ein Wallfahrtsort. Archäologische Untersuchungen belegen nun, dass der Ort in der Urgeschichte, in römischer Zeit und im Früh- bis Hochmittelalter (500–1200 n. Chr.) besiedelt war.

Der Archäologische Dienst des Kantons Bern entdeckte die Fundstelle im Oktober 2025 bei der Überwachung eines Baggeraushubs für Neubauten. Ein Mitarbeiter stiess dabei auf Gruben, die sich als Verfärbungen im Boden abzeichneten, und auf prähistorische Keramik. In der folgenden Rettungsgrabung dokumentierte das Grabungsteam viele Strukturen und barg zahlreiche Funde. Sie zeigen, dass auf diesem Platz auf fast 800 m ü. M. in mehreren Zeiträumen gesiedelt worden ist. Ein Teil der Keramik lässt sich der Bronze- oder Eisenzeit (2200–450 v. Chr.) zuweisen – eine retuschierte Silexklinge gar der Jungsteinzeit (4.–3. Jahrtausend v. Chr.). In einigen

der Gruben fanden sich ausserdem Fragmente römischer Ziegel – ein Hinweis darauf, dass in römischer Zeit in der Nähe Gebäude standen.

Die meisten der Gruben entstanden wahrscheinlich im Früh- bis Hochmittelalter, als das Dorf angelegt wurde, das sich über die Jahrhunderte zum heutigen Oberbalm entwickelte. Keilsteine fixierten in solchen Gruben mächtige Pfosten von Holzhäusern. Ein kleines, in den Boden eingetieftes Grubenhäuschen könnte als Webkeller gedient haben. Funde des täglichen Lebens aus dieser Zeit sind in Oberbalm wie anderswo selten. Erhalten blieben neben wenigen Eisenobjekten vor allem Fragmente von Kochtöpfen aus Speckstein (Lavez), die von südlich der Alpen stammen.

Die Dokumentation der archäologischen Spuren bis im Frühjahr 2026 ermöglicht es, zumindest Teile der Siedlungsentwicklung und des Siedlungsplans des frühesten Oberbalms zu rekonstruieren. Begleitende naturwissenschaftliche Untersuchungen werden Erkenntnisse zu den Lebensgewohnheiten der Menschen liefern, die auf dieser Sonnenterrasse über dem Mittelland ihr Dorf gründeten.

Marianne Ramstein, ADB

3 Mittelalterliche und prähistorische Funde lösten eine Rettungsgrabung aus. © Delphine Schiess, ADB

Aargau ROM AN DER LIMMAT

Zwischen April 2024 und Mai 2025 hat die Kantonsarchäologie Aargau in einer Rettungsgrabung in Gebenstorf eine Fläche von rund 4100 m² untersucht. Das Ausgrabungsteam hat dabei über 4000 archäologische Strukturen aus der Römerzeit dokumentiert und unter anderem 137 Münzen sowie seltene Fundobjekte wie Gewichtsteine, Bleigewichte, Schreibgriffel und einen Klappmassstab geborgen.

Im späten 1. Jahrhundert entstand hier ein monumentaler Gebäudekomplex. Dieser war in massiver Steinbauweise angelegt und umfasste eine Pfeilerhalle von mindestens 42 m Länge und einen langrechteckigen, mindestens 30 m langen Bau mit eingetiefter Wandelhalle (Kryptoportikus). Dazu kam ein Komplexbau von mindestens 770 m² Grundfläche mit zahlreichen Räumen, Korridoren und Hofsituationen. Die Auffassung der Gebäude im späten 1. Jahrhundert verdeutlicht den engen Bezug zum rund 2,2 km weiter westlich liegenden Legionslager Vindonissa (Aufgabe um 101 n. Chr.). Die aufgelassenen Ruinen überdauerten bis zu ihrer endgültigen Zerstörung nach der Ausgrabung in ausserordentlich gutem Zustand von über 2 m Höhe.

Ein weiteres Indiz für die aussergewöhnliche Erhaltung der Fundstelle ist eine zerscherbt, aber vollständig

aufgefundene Fischsaucenamphore mit Resten des ehemaligen Inhaltes. Dank der umsichtigen Arbeit des Grabungsteams landete ein grauweisses Sediment aus dem Amphoreninneren im Restaurierungslabor der Kantonsarchäologie. Der nach einer ersten Prüfung geäusserte Verdacht auf Fischreste wurde an der Universität Basel bestätigt. Das Labor des Instituts für Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) schlämmte das geborgene Sediment durch Siebe. Übrig blieben winzige Knochen von Meerestieren, hauptsächlich Gräte, Schuppen und Wirbel der Atlantischen Sardine, welche 2000 Jahre im Boden überdauert hatten.

Die altbekannte, nun aber erstmals in ihrer ganzen Monumentalität erfasste Siedlungsstelle an der Limmat war offenbar nicht nur ein Warenumschlagplatz an einer wichtigen Fluss- und Landkreuzung, sondern womöglich auch eine planmässig angelegte, stadtartige Siedlung (*vicus extra leugam*), die aber nicht über das Entwicklungsstadium hinauskam.

Eine Filmdokumentation der Kantonsarchäologie gibt Einblick in die Ausgrabungsarbeiten und präsentiert erste Resultate. Der Film ist ab sofort online verfügbar: www.ag.ch/archaeologie

Erik Martin, Jürgen Trumm und Matthias Flück, KA AG

4

Visualisierung des römischen Baukomplexes an der Limmat im späten 1. Jahrhundert n. Chr. © Foto und Visualisierung: KA AG, Kanton Aargau.

Thurgau BRONZEBEIL AUS DEM FICHTENWALD

Die beiden freiwilligen Prospektoren Adrian Schoch und Marcel Zimmermann waren am 30. August 2025 in Lommis mit amtlicher Suchbewilligung in einem flachen Waldgebiet unterwegs, weit ab von jeder bisher bekannten archäologischen Fundstelle. Zufällig entdeckten sie in 25 cm Tiefe ein mittelständiges Lappenbeil aus Bronze. Das gut erhaltene Objekt ist 16,1 cm lang und 265 g schwer. Am Nacken befindet sich eine lochartige Kerbe, durch die eine sichere Fixierung der Beilklinge mit dem ursprünglich hölzernen Griff möglich war. Typologisch datiert das Beil in die mittlere Bronzezeit oder frühe Spätbronzezeit und ist somit etwa 3350 Jahre alt. Wie das Beil in den Boden gelangte, ist unklar: Wurde es als Opfergabe deponiert oder ging es bei Waldarbeiten verloren?

Urs Leuzinger, AATG

5 Die glücklichen Finder bei der Fundbestimmung im Amt für Archäologie Thurgau. © Urs Leuzinger, AATG.

Vaud DEUX ÉTABLISSEMENTS ROMAINS INÉDITS

Entre l'été et l'hiver 2025, deux interventions archéologiques se sont déroulées dans le Chablais, entre Aigle et le défilé de Saint-Maurice.

La première, à Bex, a mis au jour un vaste établissement de la fin de l'époque romaine, certainement le centre d'un domaine rural (*villa*). Les vestiges s'étendent sur l'ensemble de la parcelle, soit environ 6800 m², et dessinent le plan de plusieurs bâtiments construits autour d'une cour centrale. Des foyers et des fours découverts à l'intérieur de vastes locaux témoignent de la vocation artisanale de la partie sud du site. Au nord, en

6 Bex – EMS Les Grandes-Fontaines, vue aérienne générale de l'établissement romain découvert en 2025.
© Archeodunum Investigations Archéologiques SA.

revanche, les pièces de plus petites dimensions et les sols de mortier sont caractéristiques d'une zone d'habitation. Les nombreux objets récoltés indiquent une occupation entre la fin du 3^e et le 5^e siècle apr. J.-C. Si cette datation est confirmée, ce site constituerait une découverte majeure pour la connaissance du Chablais, et plus généralement de la Suisse occidentale, à la fin de l'époque romaine: les *villae* créées aussi tardivement sont en effet exceptionnelles.

La seconde intervention, menée sur la commune d'Ollon, à peine 7 km au nord de Bex, a révélé les murs d'un bâtiment construit sur solins maçonnés. Il est associé à des espaces extérieurs, notamment une zone couverte

bordée d'une canalisation, une zone de circulation et une cour. L'abondant mobilier découvert indique une datation entre la seconde moitié du 1^{er} siècle et le 3^e siècle apr. J.-C. Les études et analyses prévues devraient préciser la fonction et la chronologie de ces vestiges, afin de les mettre en lien avec les autres sites d'époque romaine du Chablais, en particulier ceux de Bex.

Lucien Fivaz et Lucien Raboud, Archeodunum Investigations Archéologiques SA

Jetzt lesen!

Spannende Einblicke in die Schweizer Architekturgeschichte

G S K Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte
S H A S Société d'histoire de l'art en Suisse
S S A S Società di storia dell'arte in Svizzera

www.gsk.ch

Gratisnummer bestellen: gsk@gsk.ch

Zum Abo

Trouvaille

De l'os dont on fait les flûtes

Découverte à Saint-Ursanne en 2019, au milieu d'un ancien quartier artisanal, une flûte en os de vautour souffle une note artistique sur le riche passé médiéval de la petite cité jurassienne.

Conservé sur une vingtaine de centimètres, ce fragile objet a été trouvé par la Section d'archéologie et paléontologie du canton du Jura lors de la surveillance de travaux de génie civil, dans le faubourg oriental de la vieille ville. Les éléments datables trouvés dans la même couche, dont quatre monnaies, le placent au 12^e ou 13^e siècle.

L'examen ostéologique réalisé par Elisabeth Marti-Grädel, de l'Université de Bâle, révèle que l'os utilisé pour tailler cette flûte est un cubitus droit de grand vautour adulte (vautour fauve ou moine). Cet oiseau charognard ne semble pas avoir niché en Suisse au Moyen Âge, mais il a pu traverser le pays occasionnellement. On en découvre quelquefois des ossements dans les fouilles de châteaux ou de quartiers urbains. Dans le Jura, toutes époques confondues, seul le château de Löwenburg (13^e-16^e siècles) en a fourni deux fragments.

Les os de grands volatiles se prêtent particulièrement bien à la fabrication de flûtes, car ils sont naturellement creux. Après l'élimination de la peau, la surface extérieure a été soigneusement travaillée, sans doute au couteau, puis polie, alors que la paroi interne est restée brute. La fenêtre en biseau incurvé de l'embouchure parle en faveur d'une flûte à bec. Alignés et positionnés dans le bas du tuyau, les quatre trous de jeu conservés sont de forme ovale et sont destinés à une main adulte. Un trou rond sur la face postérieure, placé entre le deuxième et le troisième trou depuis le haut, permettait de jouer à l'octave. La longueur moyenne d'un cubitus de vautour ouvre l'hypothèse d'un cinquième trou: il pourrait donc s'agir d'une flûte jouée à deux mains, la gauche bouchant les deux trous supérieurs, la droite obturant les trous inférieurs et le trou de pouce.

La facture de cette flûte et sa patine suggèrent qu'elle a été jouée. Qui l'a fabriquée? Où? Pour l'instant, on peut penser qu'elle a voyagé avec son ou sa flûtiste.

Les flûtes médiévales en os d'oiseau sont rares sur le territoire suisse. Après un exemplaire découvert à

Ein klingender Knochen

Bei der Überwachung von Tiefbauarbeiten in Saint-Ursanne (JU) kam ein aussergewöhnlicher Fund ans Licht: eine mittelalterliche Flöte des 12.-13. Jahrhunderts. Sie wurde sorgfältig aus der rechten Elle eines Geiers gefertigt – einem Greifvogel, der zu dieser Zeit im Gebiet der heutigen Schweiz nicht heimisch war. Woher das Instrument kommt, für das es in der Schweiz bislang kein Vergleichsstück gibt, bleibt vorerst ungeklärt.

L'osso con cui si fabbricano i flauti

Questo flauto medievale (XII-XIII secolo) è stato ritrovato nel 2019 a Saint-Ursanne (JU) durante i lavori di sorveglianza di un cantiere e costituisce una scoperta eccezionale. È stato ricavato dall'ulna destra di un avvoltoio, un rapace assente dal territorio svizzero in quel periodo. L'origine di questo strumento, che non ha equivalenti in Svizzera, rimane avvolta nel mistero.

Berne – Kram- und Gerechtigkeitsgasse, celui-ci est le second connu en os de vautour. La douzaine de flûtes de même matériau de l'époque islamique, recensées en Espagne et au Portugal, sont toujours décorées, ce qui exclut une telle origine pour celle de Saint-Ursanne. La position basse du trou de pouce la rapproche de flûtes norvégiennes, mais qui ne sont pas en os de vautour. Pour l'instant, son origine demeure donc mystérieuse.

Ursule Babey, archéologue, Section d'archéologie et paléontologie, Office de la culture de la République et Canton du Jura (OCC-SAP)

doi.org/10.5281/zenodo.1862881

Crédit de l'illustration

OCC-SAP, Pierre Montavon

News von Archäologie Schweiz GRENZENLOSER AUSTAUSCH

Die Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in Paestum vernetzt Vertretende der Archäologie und des Tourismussektors. arCHaeo Suisse war vergangenen November vor Ort als Medienpartner des Palmyra-Preises für die archäologische Entdeckung des Jahres. Die internationale Auszeichnung ging dieses Jahr nach Kreta für die Entdeckung eines 4000 Jahre alten, minoischen Gebäudes.

In diesem Jahr präsentierte sich die Messe innovativ: Im Rahmen der Sektion ArcheoVirtual machten Spezialist*innen kulturelles Erbe digital erlebbar. Besuchende konnten virtuelle Rekonstruktionen historischer Stätten erleben oder sich mit Personen aus vergangenen

Kulturen unterhalten und so die Vergangenheit immersiv erfahren. Diese Angebote eröffnen neue Wege, archäologische Funde und Kulturen nicht nur zu zeigen, sondern emotional und räumlich erfahrbar zu machen.

Nouvelles d'Archéologie Suisse ÉCHANGES SANS FRONTIÈRES

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico à Paestum met en relation des représentants des secteurs de l'archéologie et du tourisme. arCHaeo Suisse s'est rendu sur place en novembre dernier en tant que partenaire média du Prix Palmyre, qui récompense la plus belle découverte archéologique de l'année. Cette distinction internationale a été remise à la Crète, pour la mise au jour d'un bâtiment de la civilisation minoenne vieux de 4000 ans.

L'édition 2025 est apparue particulièrement innovante. Dans la section ArcheoVirtual, des spécialistes ont offert la possibilité de découvrir le patrimoine culturel sous une forme virtuelle. Les visiteuses et visiteurs ont pu contempler des reconstitutions de villes historiques ou s'entretenir avec des personnes issues de cultures anciennes, et ainsi s'immerger dans le passé. Ces offres ouvrent de nouvelles voies non seulement pour présenter des vestiges et des cultures archéologiques, mais aussi pour les rendre spatialement et émotionnellement tangibles.

Archeologia svizzera informa SCAMBIO SENZA CONFINI

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum rappresenta un importante punto d'incontro tra i professionisti del settore archeologico e quelli del turismo. Lo scorso novembre arCHaeo Suisse vi ha partecipato in qualità di media partner del Premio Palmyra, dedicato alla scoperta archeologica dell'anno. Il riconoscimento internazionale è stato assegnato quest'anno a Creta, per la scoperta di un edificio minoico risalente a circa 4000 anni fa.

L'edizione 2025 si è distinta per il suo approccio innovativo. Nell'ambito della sezione ArcheoVirtual, specialisti hanno reso il patrimonio culturale accessibile in forma digitale. Il pubblico ha potuto esplorare ricostruzioni virtuali di siti storici o dialogare con personaggi del passato, vivendo così un'esperienza immersiva. Queste nuove modalità di fruizione aprono prospettive inedite non solo per presentare reperti e contesti archeologici, ma anche per renderli percepibili dal punto di vista emotivo e spaziale.

Jonas Nyffeler

Redaktion arCHaeo Suisse

Aus dem Jahresprogramm Extrait du programme annuel Dal programma annuale

9. Mai, 10–14 Uhr, Zug
Pfahlbauten am Zugersee de
Per Schiff und zu Fuss erkunden wir unter fachkundiger Begleitung des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie Zug verschiedene Pfahlbaustationen des Zugersees.
Kosten 18.–, Anmeldefrist: 27. März. Bitte eigenes Picknick mitbringen.

30. Mai, 14 Uhr, Riggisberg
Spätantike Textilien in der Abegg-Stiftung de
Die Abegg-Stiftung sammelt, erforscht und erhält historische Textilien. Wir besuchen gemeinsam die neue Sonderausstellung «Zuhause in der Spätantike – Textile Innenausstattung des 4.– 7. Jahrhunderts» mit dem Kurator M. Peter.
Exklusiv für AS-Mitglieder (plus eine Begleitperson pro Mitglied), Kosten 10.–, mit Anmeldung.

11.–13. Juni, Luzern
11–13 juin, Lucerne
Tagung, Generalversammlung und Exkursion / Colloque, Assemblée générale et excursion de/fr
Archäologie im Dialog. Neue Wege der Kommunikation. Tagungsflyer und Einladung zur GV an AS-Mitglieder folgen. / **L'archéologie en dialogue. De nouvelles voies de communication.** Le flyer du colloque et l'invitation à l'AG seront envoyés aux membres d'AS.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen
archaeologie-schweiz.ch

Plus d'informations sur les événements
archeologie-suisse.ch

Maggiori informazioni sugli eventi
archeologia-svizzera.ch

Ausstellungen/ Expositions/ Esposizioni

Augusta Raurica, Augst
Das perfekte Dinner. Römer, Macht und Müll. Teil II
Bis 31. August 2026
Giebenacherstrasse 17
Mo–So 10–17 Uhr
augustaurica.ch

Historisches Museum, Basel
Schatzfunde – versteckt, verschollen, entdeckt
Bis 28. Juni 2026
Barfüsserplatz, Di–So 10–17 Uhr
hmb.ch

Laténium, Hauterive NE
L'île de Sable
Jusqu'au 10 janvier 2027
Espace Paul Vouga, ma-di 10-17h
latenium.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne
Destination archéologie. 1798 – Futur.
Jusqu'au 7 février 2027
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
ma-di 10-17h
mcah.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy
Alea. Des parcours de vie.
Jusqu'au 6 avril 2026
Chemin du Bois-de-Vaux 24,
ma-di 11-18h
museeromain.ch

Museum Burg Zug
hûs, stat, fëld – Mittelalter in der Zentralschweiz
Bis 4. Oktober 2026
Kirchenstrasse 11
Di–Fr 14–17 Uhr, Sa–So 10–17 Uhr
www.burgzug.ch

Ausstellung

BIEL UND DIE WELT

Im letzten Teil der neuen Sammlungs- ausstellungen schaut das NMB Neues Museum Biel über die Grenzen der Schweiz hinaus. Welche Spuren haben die Wechselwirkungen zwischen Biel und der Welt in den Sammlungen des Museums hinterlassen? Zehn Hauptobjekte aus Kunst, Geschichte und Archäologie laden dazu ein, zehn Themengebiete zu erkunden.

Die Sammlungs- ausstellung «Biel und die Welt» ist die vorerst letzte Etappe in der Umsetzung des neuen Ausstellungs- konzepts, das seit fünf Jahren die Präsentation der Sammlungen sowie die Benutzung der Räume des NMB verändert. Das verzweigte historische Gebäude ist heute in verschiedene inhaltliche Sektoren unterteilt, die die Besucherinnen und Besucher einladen, die Geschichte der Stadt und der Region aus verschiedenen Perspektiven zu entdecken: Das «Entrée» mit einem ersten Einblick

in die verschiedenen Sammlungen, das grosse interaktive Stadtmodell, das «RobLab» mit der Sammlung Stiftung Robert, «Karl Walser. Eine Malerkarriere», «Biel und das Wasser» und «Biel und der Röstigraben» sind die bisher realisierten Bereiche.

Gut vernetzt

Das neue Konzept verzahnt Archäologie, Geschichte und Kunst eng miteinander, um so die Kulturgeschichte der Stadt Biel und der Region auf vielfältige Weise zu erzählen und weit zurückliegende Lebenswelten mit unserer eigenen zu verbinden. Für die Ausstellung «Biel und die Welt» hat das Team des NMB zehn «Leuchtturmobjekte» ausgewählt, die als Einstieg in unterschiedliche Themenbereiche dienen. Darum herum gruppieren sich weitere Exponate, die unterschiedliche Perspektiven, unerwartete Geschichten und ungewöhnliche Verknüpfungen offenbaren. Die Ausstellung erzählt keine lineare Geschichte: Die Besuchenden entscheiden selbst, wo sie beginnen und welchen Themenwegen sie folgen möchten.

Bienne et le monde

Dans la dernière section des nouvelles présentations de ses collections, le NMB Nouveau Musée Bienne regarde au-delà des frontières de la Suisse. Quelles traces les interactions entre la ville et le monde ont-elles laissées dans les collections du musée? Dix objets choisis dans les domaines de l'art, de l'histoire ou de l'archéologie invitent à explorer autant de thèmes. Le nouveau concept d'exposition lie les trois départements du musée encore plus étroitement pour raconter l'histoire culturelle de la ville et de sa région de différentes manières, et rapprocher des modes de vie éloignés du nôtre.

Bienne e il mondo

Nell'ultima parte della nuova presentazione delle collezioni, il NMB Nouveau Musée Bienne guarda oltre i confini della Svizzera. Quali tracce hanno lasciato le interazioni tra la città e il mondo nelle collezioni del museo? Dieci oggetti scelti nei campi dell'arte, della storia o dell'archeologia invitano ad esplorare altrettanti temi. Il nuovo concetto espositivo lega ancora più strettamente i tre dipartimenti del museo per raccontare la storia culturale della città e della sua regione in modi diversi e avvicinare stili di vita lontani dal nostro.

1 Die römische Ölamphore von Aegerten (BE): zwischen Ernährung und serieller Produktion.

L'amphore romaine à huile d'Aegerten (BE) illustre à la fois le thème de l'alimentation et celui de la production sérielle.

L'anfora olearia di Aegerten (BE) illustra sia il tema dell'alimentazione sia quello della produzione in serie.

2

Öffnet eine Besucherin oder ein Besucher eine Schublade, zeigt ein aufleuchtendes Lämpchen auf der Tischfläche an, woher der Rohstoff in der Schublade stammt.

Lorsque quelqu'un ouvre l'un des tiroirs de la table, une petite lampe s'allume sur la carte, indiquant d'où vient la matière première conservée à l'intérieur.

Quando una persona apre un cassetto, una spia luminosa sul piano del tavolo indica la provenienza della materia prima contenuta all'interno.

Unterschiedliche Perspektiven

Zum Beispiel bei der grossen römischen Amphore, die flankiert wird von einem Kühlschranks, Bronzenadeln, Uhreneinzelteilen und Druckgrafiken. Sie ist eine Leihgabe des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern und wurde 2021 im alten Flussbett der Zihl in Aegerten (BE) ausgegraben. Ursprünglich stammt sie aus Südspanien und enthielt einst Olivenöl. Im 1. Jahrhundert n. Chr. hat die Amphore auf dem Wasser- und Landweg über 2500 km zurückgelegt. Das Öl sollte wohl in der nahegelegenen Kleinstadt Petinesca in der Küche zum Einsatz kommen.

Über den essbaren Inhalt der Amphore eröffnet sich ein erster Erzählstrang: Archäologische Funde wie verkohlte bronzezeitliche Hirsekörner, historische Dokumente und Objekte wie der amerikanische Kühlschrank beleuchten schlaglichtartig die Geschichte der Ernährung. Ergänzt durch Animationen zur Amphore und zum Fischkonsum in der Römerzeit und im Mittelalter

zeigen sie, dass Einführung, Produktion und Transport von Lebensmitteln bereits seit der Jungsteinzeit eine «globale» Angelegenheit sind.

Der zweite Erzählstrang betrachtet die Amphore als Einwegartikel aus Serienproduktion. Sie zeugt davon, dass Phasen intensiver Fernkontakte mit technologischen Sprüngen zusammenfallen: Das trifft ebenso auf den Bronzeguss vor über 3000 Jahren zu wie auf die Druckgrafiken für Reisende der «Grand Tour» um 1800 und die Uhrenproduktion in den Fabriken des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Es sind zwar alles seriell hergestellte und standardisierte Waren aus Massenproduktion, sie wurden aber durch Verzierungen und Farben individuell gestaltet und somit personalisiert.

Tastsinn ist gefragt

Einen haptischeren Zugang zu den Themen bietet der Materialtisch, auf dessen Tischplatte eine Weltkarte mit kleinen Lämpchen zu

sehen ist. Rund um den Tisch befinden sich Schubladen mit Öffnungen zum Reingreifen. In jeder Schublade befindet sich ein Rohmaterial, das irgendwo in der Ausstellung anzutreffen ist. Nun gilt es zu ertasten, worum es sich handelt: Baumwolle hier, ein Fell da, ein Feuerstein dort? Zur Kontrolle zieht man die Schublade heraus – gleichzeitig zeigt auf der Weltkarte das aufleuchtende Lämpchen die Herkunft an. Ein kurzer Steckbrief gibt weitere Infos zu den Materialien.

Der Materialtisch ist eine weitere Einstiegsmöglichkeit in die Ausstellung. Oder er hebt als Abschluss des Besuchs am Beispiel der Rohmaterialien noch einmal die globale Vernetzung Biels hervor.

Jonas Kissling, NMB Neues Museum Biel

Publiziert mit der finanziellen Unterstützung vom NMB Neues Museum Biel.

Abbildungsnachweis

NMB Neues Museum Biel, P. Weyeneth (1, 2)

Jubilé

PLAY IT STILL, SAM!**50 ANS D'ARCHÉOLOGIE DU MOYEN ÂGE ET DE L'ÉPOQUE MODERNE**

1

Les participant-es aux 50 ans de la SAM à Schaffhouse les 23, 24 et 25 octobre 2025.

Die Teilnehmenden am 50-jährigen Jubiläum der SAM in Schaffhausen vom 23.-25. Oktober 2025.

I partecipanti al 50° anniversario della SAM a Sciaffusa il 23, 24 e 25 ottobre 2025.

Au commencement était un petit groupe de spécialistes réunis pour une tâche bien précise: sous l'impulsion de la Confédération, créer une commission d'experts relative à l'archéologie médiévale.

Les premières réunions ont eu lieu en 1974, année qui vit la création du «Groupe de travail pour l'archéologie médiévale en Suisse» (SAM). La toute première assemblée sous sa forme actuelle, avec des communications, eut lieu le 19 avril 1975 à Schaffhouse, il y a donc plus de 50 ans.

Le nombre des membres de la SAM n'a cessé d'augmenter depuis, pour atteindre aujourd'hui 276 personnes, archéologues pour la plupart, mais aussi historiens de l'art ou de l'architecture, anthropologues ou encore technicien-nés de fouilles. La forte participation des membres aux assemblées annuelles témoigne du dynamisme de l'association.

La SAM au fil du temps

Si les églises, les structures urbaines et les châteaux ont longtemps été les vedettes des communications, on observe aujourd'hui une très grande diversité dans les thèmes de recherche, qui abordent désormais aussi les établissements ruraux, les voies de communication, l'économie ou encore les espaces funéraires. Depuis les années 1990, les sites d'époque moderne, voire contemporaine sont de plus en plus souvent au programme. Cette tendance est à l'origine du changement de nom de la SAM, avec l'ajout de l'époque moderne dès 1994.

La publication de deux volumes de la série *La Suisse du Paléolithique au Moyen Âge* (SPM VII et VIII) met à l'honneur la recherche sur les périodes 800-1350 et 1350-1850, absentes jusque-là des synthèses éditées par Archéologie Suisse. Ces

ouvrages de référence se fondent sur les actes de deux colloques organisés par la SAM (Frauenfeld en 2010 et Berne en 2018).

Dans les décennies écoulées, la SAM a connu la disparition du projecteur à diapositives au profit du beamer et de l'ordinateur portable, l'arrivée des courriels et de l'e-banking, la création d'un site internet, l'introduction du langage inclusif – même si l'association n'a connu que deux présidentes jusqu'ici... – et des menus végétariens. Il n'y a guère que la cotisation qui n'a pas changé depuis 1997!

La fête des 50 ans

Cinquante ans après, Schaffhouse s'est naturellement imposée comme cadre idéal pour le jubilé de la SAM. Le programme s'est voulu à la fois studieux et festif, aussi bien tourné vers l'avenir que curieux du passé.

Des conférences ont rappelé les origines de la SAM et son développement au fil des décennies. D'autres ont abordé l'avenir de l'association, les liens avec les pays limitrophes ou encore la question de l'enseignement universitaire de l'archéologie médiévale et de l'époque moderne. Presque entièrement disparu en Suisse romande et en passe d'être profondément remodelé à Zurich, ce dernier constitue un enjeu majeur des prochaines années pour notre discipline.

Une série de discussions et d'échanges dans le cadre d'ateliers, clôturée par une table ronde, a offert un tour d'horizon des autres problématiques que l'association pourrait accompagner à l'avenir. Les communications et un aperçu du contenu de ces discussions feront l'objet d'une publication dans la revue *Moyen Âge*.

Côté festif, après un apéritif dînatoire, une soirée conviviale s'est

déroulée jusque tard dans la nuit dans un bar privatisé pour l'occasion. Au son du groupe *Ophelia's Iron Vest*, dont le chanteur guitariste est un membre de la SAM, toutes et tous ont eu le plaisir de se rencontrer, se retrouver, chanter et pour certain-es danser. C'est là aussi la vocation de notre association: offrir à ses membres l'occasion de se réunir une fois par an autour de l'archéologie médiévale et moderne, et de tisser des liens hors de leur cercle professionnel habituel.

Le comité de la SAM

Publié avec le soutien financier de la SAM

Crédit des illustrations

SAM, C. Hervé (1); Infographie V. Homberger, d'après le Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse), Zürich, ca. 1300-1340, <https://doi.org/10.11588/diglit.2222> (2).

archaeologie-schweiz.ch/sam/

Play it still, SAM!

50 Jahre Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters (SAM) entstand 1974 auf Anregung des Bundes als kleine Expertenkommission. Seit der ersten Versammlung 1975 in Schaffhausen ist sie auf 276 Mitglieder aus vielfältigen Fachrichtungen gewachsen. Ebenso haben sich die Inhalte zu einer grossen Vielfalt an Themen erweitert, die zudem bis in die Neuzeit reichen. Zum 50-jährigen Jubiläum – erneut in Schaffhausen – blickte die SAM mit Vorträgen, Diskussionen und Workshops auf Vergangenheit und Zukunft. Ebenso boten Feierlichkeiten wie Apéro riche, gemeinsames Abendessen und ein Konzert in einer Bar Raum für den persönlichen Austausch zwischen den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft.

Play it still, SAM!

50 anni di archeologia del Medioevo e dell'epoca moderna

Il Gruppo di lavoro svizzero per l'archeologia medievale (SAM) è stato fondato nel 1974, su iniziativa della Confederazione, come piccola commissione di esperti. Dalla prima riunione del 1975 a Sciaffusa, la SAM è cresciuta fino a riunire 276 membri di diverse discipline. Parallelamente, anche i contenuti si sono ampliati, includendo una vasta gamma di temi che si estendono fino all'età moderna. In occasione del 50° anniversario a Sciaffusa, la SAM ha riflettuto su passato e futuro attraverso conferenze, discussioni e workshop. Le celebrazioni – dall'aperitivo alla cena comune fino a un concerto in un bar – hanno inoltre favorito lo scambio personale tra i membri del gruppo di lavoro.

2 La SAM défend vaillamment l'archéologie médiévale et moderne.

Die SAM verteidigt tapfer die mittelalterliche und neuzeitliche Archäologie.

La SAM difende con coraggio l'archeologia medievale e moderna.

Das letzte Wort / Le dernier mot / L'ultima parola

ARCHÄO-SLANG

Archäologie ist eine kreative Wissenschaft. Nebst wagemutigen Thesen in der Forschung, die es mit Auswertungen, Analysen oder Experimenten zu prüfen gilt, fusst besonders ein weiteres Feld auf originellen Ideen – die Sprache. Viele archäologische Funde besitzen wohlklingende Bezeichnungen wie Mondhorn oder Lochstab. Manchmal kippt es allerdings in etwas exzessive Beschreibungen, wie beim Zwischenfutter mit Dorn und ohne Absatz, das sich durch einen langgezogenen, vom Kranz abgegrenzten Zapfen auszeichnet, gefertigt aus einem Stangensegment mit Sprossenansatz.

Der Grund für diese sprachakrobatischen Wortschöpfungen ist indes simpel: Vieles, das Kolleg*innen meiner Zunft aus dem Boden schaufeln und schälen, existiert in unserer eigenen Kultur nicht und fehlt im allgemeinen Wortschatz. Damit diese **unbekannten Fund-Objekte** nicht UFO bleiben, ersinnen wir vermeintlich passende Begriffe, die ausserhalb des Archäologiekosmos jedoch für Stirnrunzeln sorgen können.

Entsteht zum Beispiel in der modernen Küche ein Gusskuchen bei

180 °C Ober- und Unterhitze, erforderte das Pendant vor 3000 Jahren das Sechsfache an Temperatur. Bronzezeitliche Gusskuchen* sind denn auch nicht zum Verzehr geeignet, genauso wenig übrigens wie die mittelalterlichen Glaskuchen. Diese schlemmt man nicht wie heuer direkt aus dem «Weck», sondern sind selbst aus Glas gemacht. Die Liste an missverständlichen Begriffen lässt sich beliebig verlängern. So sind urgeschichtliche Lesesteine** keine Prototypen von Brillen und ein gestörtes*** Skelett verrät auch nichts über dessen geistigen Zustand.

Apropos Psychologie: Obwohl wir Archäologinnen und Archäologen keine Schatzsucher sind, so haben wir doch alle immer wieder mal mit Fundkomplexen**** zu kämpfen. Wir hoffen deshalb, dass Sie, liebe Leserschaft, uns unsere manchmal etwas verknorzte Sprache nicht übelnehmen.

Jonas Nyffeler, Redaktion arCHaeo Suisse

- * Kupferbarren
- ** von Menschen in der Umgebung aufgelesene Steine
- *** nicht mehr in ursprünglicher Lage liegend
- **** Einheit zusammengehöriger Funde

In der nächsten Ausgabe / Dans le prochain numéro / Nel prossimo numero

Wie verständigten sich Gesellschaften in der Vergangenheit? Wie vermittelten sie Ideen, Symbole und Werte? In der nächsten Ausgabe widmet sich arCHaeo Suisse alten Formen der Kommunikation. Das Heft erscheint im Juni 2026.

Comment les sociétés anciennes communiquaient-elles? Comment transmettaient-elles leurs idées, leurs valeurs et leurs symboles? Dans le prochain cahier, qui paraîtra en juin, arCHaeo Suisse explore les anciens moyens de communication.

Come comunicavano le società del passato? Come venivano trasmessi idee, simboli e valori? Nel prossimo quaderno di giugno, arCHaeo Suisse indagherà le antiche forme della comunicazione.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat / Rédaction, traductions, corrections / Redazione, traduzioni, lettorato

K. Koenig (p. 46-47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 AATG 4 Felix Wey, Baden 5 F.-X. Chauvière;
Peter-A. Schwarz; CREASSM 6-11 Felix Wey,
Baden 26 CREASSM; Pierre-Jérôme Rey - OCA
27 Verein abenteuer-zeitreise; ExperimentA; Rachel
D'Angelone, Institut für Archäologie UZH 44 Jonas
Nyffeler 50 Caroline Rutz, Bienne; Roland Zumbuehl

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, CREEDUNUM Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonales/Services archeologici
cantonali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pè, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
doi.org/10.5281/zenodo.1854677

Cover / Couverture / Copertina

Freiwillige bei Ausgrabungen in Baden beim
Feldkurs der Kantonsarchäologie Aargau.
© Felix Wey, Baden.

Des bénévoles à l'oeuvre sur des fouilles à
Baden lors d'un stage organisé par l'archéologie
cantonale d'Argovie.

Volontari e volontarie durante uno scavo a
Baden nell'ambito del corso sul terreno del
Servizio archeologico di Argovia.

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und die Welt –
Biel und das Wasser – Stadtmodell –
Biel und der Röstigraben

Seevorstadt 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di–So 11–17
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798 – Futur.
Bis 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–17, Mo geschlossen.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.
Panorama Digital. Bis 19.04.2026.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: Feb. bis Dez. 2026, Di–Sa 14–17,
So 10–17.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Au boulot! Vies et métiers d'Aventicum.
08.05.2026–24.01.2027

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–17 (Apr. bis Sept.), Di–So 14–17
(Okt. und Feb. bis März), Mi–So 14–17 (Nov. bis Jan.)
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi–So 13–17; Oster- und Pfingst-
montag 13–17; Mo–Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOVSONNA passé présent.
Alea. Des parcours de vie. Bis 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di–So 11–18. Mo geschlossen ausser
Juli-August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de sable. Bis 10.01.2027.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di–So 10–17.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Die Colonia Iulia Equestris und das Leben am Genfersee.
Amphithéâtre? Bis 10.01.2027

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–18. Mo geschlossen, aus-
genommen Feiertage. 1. Sonntag im Monat Eintritt
frei. Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Mittelalterliche Burganlage von Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di–So 11–17 (Okt. bis Mai);
Mo–So 11–18 (Juni bis Sept.)
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Dauerausstellung: Geschichte im Quadrat

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi–So 11–18.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny.

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: Täglich 10–18.
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich und zur regionalen Archäologie.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di–So 11–18, Donnerstag 12–21.
Preis frei wählbar.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch